

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

Les communistes de Cuba entre Batista et Fidel Castro.....	1	BORIS SOUVARINE. — La confession de Boulganine	12
Le Communisme et l'Enseignement : Une tentative d'imprégnation pédagogique du communisme dans l'enseignement technique	4	LUCIEN LAURAT. — Khrouchtchev, champion de « l'anticommunisme systématique »	15
NICOLAS LANG. — Les difficultés du P.C. aux Pays-Bas.....	5	J. PERGENT. — Le développement des forces soviétiques	18
MORVAN DUHAMEL. — Pressions soviétiques sur la Finlande.....	6	Documents sur la vie soviétique : Difficultés après la réforme des M.T.S.	21
A. DORMONT. — En Allemagne soviétique : Les élections législatives, le « nouveau » gouvernement et la fin du fédéralisme	8	Les communistes chinois analysent l'expérience des « Communes populaires »	23
Les incidents entre l'Albanie et la Yougoslavie	10	La Constitution et la structure de l'Etat de la Chine communiste.....	27
		Chronologie du monde communiste : Décembre 1958	30

Les communistes de Cuba entre Batista et Fidel Castro^(*)

C'EST au cours de 1923 que les éléments communistes du mouvement syndical et du mouvement socialiste cubains jetèrent les premiers fondements d'un Parti communiste qui ne fut toutefois effectivement fondé qu'en 1925, date de son premier congrès. Encore dut-il attendre trois ans et le VI^e Congrès du Komintern en 1928 pour être reconnu comme une section de la Troisième Internationale. Il était à peine constitué qu'il était interdit par le président de la République, devenu dictateur, Gerardo Machado, et contraint de ce fait à la clandestinité. Son secrétaire général, un étudiant de La Havane, *Julio Mella*, emprisonné, puis libéré après une grève de la faim, s'exila au Mexique.

Les communistes cubains eurent donc peu d'activité et nulle influence jusqu'à la chute de Machado qui fut renversé en 1933 et remplacé après diverses péripéties par un gouvernement où se retrouvaient des universitaires et des sous-officiers. Ce fut un de ceux-ci, le sergent Fulgencio Batista qui fut nommé président de la République, et qui, éliminant ou soumettant ses alliés, gouverna le pays à sa guise jusqu'en 1944.

L'alliance du P.C. et de Batista

C'est durant cette période que le Parti communiste de Cuba fit vraiment son entrée sur la scène politique nationale.

Durant les semaines qui suivirent la chute de Machado, les communistes avaient pris une grande part aux désordres de toutes sortes qui se répandirent dans tout le pays, allant même jusqu'à s'emparer de certaines municipalités. Batista réprima d'abord leurs agissements. Mais on était au temps où Moscou imposait à l'ensemble du mouvement communiste international la politique du Front populaire, l'alliance avec les forces socialistes, démocratiques et nationales. Et Batista finit par serrer la main que lui tendaient les communistes cubains sur l'ordre de Moscou. Dès 1936-1937, des faits concrets témoignèrent de l'existence de cette alliance.

Dès 1937, les communistes eurent la possibilité de créer, sous le couvert de la gauche antifasciste, un parti légal, le *Parti de l'Union révolutionnaire*. Il était présidé par un poète connu de Cuba, *Juan Marinello*, et, grâce à son alliance électorale avec des formations socialistes, il eut des représentants à l'Assemblée constituante. Il était dirigé en sous-main par les communistes. D'ailleurs, quelques mois après sa formation, Batista, en décembre 1937, promulgua une amnistie politique dont bénéficièrent les communistes

(*) Cette étude reprend, complète, et, sur quelques points de détail, corrige celle que nous avons publiée dans notre numéro 194, du 1^{er}-15 mai 1958 : *Histoire du Communisme à Cuba*.

demeurés en prison. Au début de 1938, il laissa paraître un journal dont personne n'ignorait qu'il était celui du P.C., toujours interdit : le 1^{er} mai, sortait le premier numéro du quotidien *Hoy*, dirigé par un membre du Bureau politique.

Les communistes payèrent de retour ces complaisances. En juillet 1938, le Comité central adoptait une résolution où il était déclaré que « Batista n'était plus le centre de ralliement de la réaction, mais le défenseur de la démocratie ». Une semaine après, le secrétaire général du Parti, Blas Roca, accompagné d'un membre du Bureau politique, se rendit chez Batista et conféra longuement avec lui. Aucun détail ne fut donné sur cet entretien, mais les mesures qui suivirent la rencontre permettent de penser qu'un pacte d'unité d'action y fut conclu.

Peu après, le dictateur déclarait dans une conférence de presse : « Le Parti communiste est, selon ses statuts, un parti démocratique qui poursuit ses buts dans le cadre du régime capitaliste et renonce à l'emploi de la violence comme méthode politique. Il est donc en droit d'avoir le même statut que les autres partis de Cuba. »

Immédiatement après cette déclaration, l'interdiction qui frappait le Parti communiste fut levée, ce qui lui permit de déployer une activité extraordinaire.

Au III^e Congrès du Parti qui réunit, en janvier 1939, 347 délégués représentant 23.300 adhérents, la « ligne générale » du Parti fut confirmée : c'était toujours celle du Front populaire, bien que cette tactique fût alors à peu près abandonnée en Europe. Front national uni, établissement de la démocratie, lutte contre le fascisme et le national-socialisme, aide à l'Espagne républicaine et à la Chine, coopération avec les pays démocratiques, y compris l'U.R.S.S., tel était le programme défini par Blas Roca.

Le Parti orienta son activité vers des secteurs d'une importance particulière. Grâce à la tactique unitaire, ils s'emparèrent de la direction des syndicats unifiés dont l'un des leurs, *Lazaro Pena*, leader des syndicats communistes des ouvriers du tabac, devint le secrétaire général. (Il est toujours membre du Comité exécutif de la F.S.M.) Ils s'infiltrèrent aussi dans les rouages de l'Etat, et ils finirent par dominer le Ministère du Travail.

Les élections leur permirent de remporter des succès notables. Ils eurent 6 députés à la Constituante élue en 1939, 10 lors des élections législatives de 1940. Aux élections municipales, ils firent élire une centaine de conseillers; Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays, eut une municipalité communiste, et Juan Marinello, leur candidat à La Havane, gagna 10.000 voix sur les élections précédentes. Cette même année 1940, ils soutinrent la candidature de Batista à la présidence de la République et Batista fut réélu.

Le pacte Hitler-Staline n'avait modifié en rien la tactique communiste dans cette partie du monde. L'entrée en guerre de l'U.R.S.S. donna plus de poids encore à leur alliance. Un des leurs, Juan Marinello, entra au gouvernement comme ministre sans portefeuille. Puis, le Kominintern ayant été dissous (1943), le Parti communiste changea son nom pour celui de *Parti socialiste populaire*, et ce camouflage lui permit de considérables progrès. Ses effectifs grossirent. Ses suffrages passèrent de 90.000 à 150.000; son quotidien *Hoy* atteignit les plus forts tirages du pays, et le Parti disposa d'un poste émetteur, *Radio Station 1010*.

Aux élections de 1944, les communistes maintinrent leurs positions à l'Assemblée (9 sièges) et obtinrent 3 sièges au sénat. Mais Batista, pour

qui ils faisaient campagne, fut battu cette même année et remplacé par son allié de 1933, le professeur Grau San Martín, qui resta à la présidence jusqu'en 1948. Il y eut pour successeur Prio Socarras, qu'un nouveau coup d'Etat de Batista renversa le 10 mars 1952.

Les communistes en face de la lutte Batista-Fidel Castro

A partir de 1947, les communistes avaient été l'objet de mesures de répression fort efficaces. En particulier, ils avaient été éliminés de la direction des syndicats.

Le retour de Batista leur fit espérer une situation meilleure, et Batista déclara en effet qu'il ne les mettrait pas hors la loi. Mais, un mois plus tard, à la suite d'un incident diplomatique, l'U.R.S.S. rompit les relations avec Cuba, et les communistes entrèrent aussitôt dans l'opposition ouverte. Alors, Batista interdit leurs publications, puis ordonna la dissolution du Parti socialiste populaire (30 octobre 1953) et fonda, en 1955, un bureau spécial pour la surveillance des activistes communistes.

La tactique des communistes se révéla alors d'une grande souplesse et d'une grande duplicité. Théoriquement, ils étaient dans l'opposition. Mais, d'une part, de nombreux militants communistes passèrent au service de Batista, en particulier dans l'administration et dans les syndicats officiels, et de l'autre, la nouvelle diplomatie soviétique à l'égard des pays d'Amérique latine permit au Parti de reprendre pied dans l'opinion.

En 1955, Cuba éprouvant des difficultés à vendre son sucre, Batista reprit contact avec l'U.R.S.S., qui absorba 17 % de la récolte de l'année. Mais c'est en 1956 que se produisit le grand tournant de la vie politique cubaine. Fidel Castro, cette année-là, débarqua dans l'île avec ses 80 compagnons et commença son combat, et, contre cet ennemi, les communistes apportèrent à Batista leur appui.

Toujours interdit, le Parti socialiste populaire n'en reprit pas moins ses activités publiques sans attirer la répression. Au début de 1956, paraissait plus ou moins régulièrement quatre publications portant son estampille : *Respuestas*, hebdomadaire à prétentions idéologiques, *Carta Semanal*, hebdomadaire politique tiré à 16.000 exemplaires, *Fundamentos*, revue mensuelle théorique, et *Asi Es la Union Sovietica*, trimestriel. Au cours de 1956, d'autres firent leur apparition : *El Campesino*, en février; *Notas Economicas*, en mars; *El Primero de Mayo*, en juin; *Informacion Internacional*, en octobre. A cette liste impressionnante, il faudrait ajouter trois publications pour la jeunesse.

Cette même année, douze délégations communistes cubaines se rendirent dans les pays soviétiques (quatre en U.R.S.S., une en Chine, sept en Europe orientale).

Manifestement, un *modus vivendi* plus ou moins tacite existait entre Batista et les communistes.

Mais les succès de Fidel Castro vinrent troubler cette harmonie retrouvée.

En novembre 1957, les délégations de 21 partis d'Amérique latine (dont celui de Cuba) venues à Moscou pour le quarantième anniversaire de la Révolution d'octobre se réunirent sous la présidence des chefs communistes argentins, V. Codovilla et O. Ghioldi, en présence de Otto Kuusinen, qui représentait le Kremlin. Les directives données furent les suivantes : appui aux nationalismes latino-américains; formation de fronts

nationaux, démocratiques et populaires; infiltration dans tous les partis et mouvements nationaux; orientation principale de la lutte contre l'impérialisme yankee.

Pour adapter ces directives à la situation cubaine, une réunion bilatérale eut lieu, les 25 et 26 février 1958, entre une délégation du P.C. argentin, chargé par Moscou du contrôle du mouvement communiste dans toute l'Amérique latine, et une délégation du Parti socialiste populaire de Cuba. La déclaration publiée à l'issue des entretiens était peu explicite. Elle parlait seulement de la « formation d'un large front démocratique à Cuba ».

Les positions prises dans les semaines qui suivirent témoignent de l'indécision du Parti à l'égard de Fidel Castro et de son « mouvement du 26 juillet ».

En mars 1958, F. Castro lança un appel à la guerre totale contre Batista, en fixa le déclenchement au 1^{er} avril, donna jusqu'au 5 avril aux fonctionnaires et militaires pour abandonner le dictateur et décréter la grève générale pour le 9 avril.

La direction du Parti socialiste populaire sans condamner le mouvement, formula des réserves à l'égard de ce plan d'action :

1° les conditions n'étaient pas réunies sur le plan militaire pour permettre la guerre totale dès le 1^{er} avril;

2° en prétendant monopoliser la direction de toutes les forces d'opposition à la dictature, le Mouvement du 26 juillet surestimait son influence et rendait difficile l'action unie des démocrates;

3° on favorisait l'attachement des militaires et des fonctionnaires à Batista en leur demandant une rupture totale immédiate.

Pour reprendre le vocabulaire communiste, cette déclaration servait objectivement la cause de Batista. Aussi, la police ne s'opposa pas à sa diffusion, et les chefs communistes ne furent pas inquiétés, alors que les partisans de Castro étaient systématiquement traqués.

L'ordre de grève du 9 avril fut inégalement suivi. Très forte à Santiago et dans plusieurs provinces, la participation le fut beaucoup moins à La Havane. Devant cet insuccès partiel, les communistes jouèrent les briseurs de grève. Au dire de Carlos Rafaël Rodriguez, membre du Comité central, « le Parti avait été obligé, le troisième jour, d'appeler les forces ouvrières à se retirer de la grève là où elle avait commencé, quand il était devenu évident qu'elle ne se cristalliserait pas en grève générale, et que rester en grève n'aurait contribué qu'à l'écrasement des

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

forces du prolétariat » (France Nouvelle, 17 juillet 1958).

Les communistes, dont Batista avait toléré la présence à la direction de beaucoup de syndicats, rendaient ainsi un grand service au dictateur, mais les partisans de Fidel Castro devaient leur en garder rancune.

Après cet échec, le Parti socialiste populaire maintint à l'égard de F. Castro sa position équivoque, qui s'expliquait, d'une part, par l'incertitude de la victoire, de l'autre, par le désir d'avoir une place à la direction du mouvement.

La tactique insurrectionnelle n'offre pas de chance de succès, car « la tâche d'expulser Batista est en elle-même difficile », écrivait un dirigeant communiste. A quoi les insurgés répondaient que Batista serait de toute façon plus sûrement chassé du pouvoir par leur action que par la politique équivoque et souvent amicale des chefs communistes à son égard.

Le Mouvement du 26 juillet a tort de s'arroger le monopole de la lutte contre Batista. Ce qu'il faut, c'est former un front démocratique de libération nationale; d'autre part, « la situation n'est pas encore assez mûre pour envisager le remplacement immédiat de Batista par un gouvernement national libérateur », écrivait C.R. Rodriguez le 5 juin.

Le 28 août, le Parti socialiste populaire lança à nouveau un appel pour la formation d'un Front national démocratique uni contre Batista de « tous les partis et groupes politiques opposés au gouvernement, même si leurs tactiques et leurs programmes diffèrent, pourvu qu'ils soient disposés à souscrire à un programme commun et à accepter tactiques et revendications immédiates communes... Cette union nécessaire suppose, cela va de soi, la possibilité pour des hommes comme Prio Socarrès et Grau San Martin de participer à cette coalition. »

Les dirigeants du Mouvement du 26 juillet manifestèrent leur hostilité à cet appel. Leur représentant à New-York précisa, dans une lettre au *New York Times*, leur prévention à l'égard des communistes. Ceux-ci, disait-il, n'ont aucun contact avec les autres groupes d'opposition à Batista, en particulier avec le Mouvement du 26 juillet. Les chefs communistes, Blas Roca, secrétaire général, Juan Marinello, ancien ministre de Batista, et les autres vivent sans être inquiétés par la police, ce qui rend très suspecte leur « lutte contre Batista ».

Telle était la position des communistes à la fin de 1958 quand fut lancé l'assaut décisif contre Batista. Ils se rendirent compte, mais bien tard, qu'ils étaient dépassés (2) par l'évolution accélérée des événements. La part tardive qu'ils prirent à l'insurrection (et dont leur propagande a grossi l'importance) n'a certainement pas suffi à faire oublier par les « fidélistes » leur attitude équivoque. Il n'est pas impossible que le chapitre de l'histoire politique cubaine qui vient de s'ouvrir comporte quelques règlements de comptes entre le Mouvement du 26 juillet et le Parti socialiste populaire.

(2) Ce phénomène de dépassement risque de se reproduire ailleurs dans le mouvement communiste international, dont les cadres ont beaucoup vieillis. En 1936, les chefs communistes cubains étaient jeunes et dynamiques, comme leurs camarades français; ils ne le sont plus aujourd'hui, et cherchent dans des formules du passé la solution des problèmes présents. De même que les chefs du P.C.F. se sont référés en mai 1958 aux formules de 1934-1935, de même les communistes cubains se sont référés à l'expérience de la « Constitution démocratique » de 1940. Or, cette expérience, dont le souvenir leur est agréable, ne représente absolument rien pour les partisans de Castro, et pour lui-même, qui avait quatorze ans à cette époque.

Le communisme et l'Enseignement

UNE TENTATIVE D'IMPRÉGNATION PÉDAGOGIQUE DU COMMUNISME DANS L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

UN article d'*Est & Ouest* (n° 157, 1^{er} août 1956) a déjà montré comment le Parti communiste exerçait, par le canal de la C.G.T., une influence considérable sur le secteur le plus nombreux de l'enseignement technique : les centres d'apprentissage publics.

En effet, alors que la *Fédération de l'Education nationale* quittait la C.G.T. en 1948 pour devenir autonome, seul le *Syndicat national de l'enseignement technique, branche Centres d'apprentissage*, restait — et reste encore — affilié à la centrale communiste et il était alors et demeure dirigé par des membres du Parti. Cette puissance syndicale du P.C. dans les centres d'apprentissage s'explique en partie par son influence déterminante sur la nomination d'une partie du personnel des centres (notamment dans le corps des inspecteurs) lors de leur brusque extension en 1944-1945; il s'assurait alors un important moyen de contrôle sur ce milieu.

Encore à présent, la représentativité du syndicat communiste peut être évaluée, d'après les résultats des élections professionnelles, aux alentours de 40 %, ce qui constitue une exception unique dans l'enseignement où les partisans de la C.G.T. ne sont partout ailleurs qu'une minorité, y compris dans l'autre branche du *Syndicat national de l'enseignement technique* (S.N.E.T.), branche « *Ecoles et services* ».

Le plus grave n'est pas l'influence du P.C. sur le personnel des centres d'apprentissage; c'est son influence sur les élèves.

Ces derniers sont placés une vingtaine d'heures par semaine (soit la moitié de leur horaire) sous l'autorité d'un seul et même professeur, en atelier ou en classe (cours de technologie), le P.T.A. (professeur technique adjoint) qui leur apprend le métier. Ils ne peuvent manquer d'être marqués de sa personnalité et, le cas échéant, de ses opinions.

Mais d'autres matières sont beaucoup plus propices à une influence du maître sur l'élève : les disciplines abstraites, scientifiques et littéraires, assurées respectivement par les *P.E.G. Sciences* et les *P.E.G. Lettres* (P.E.G. = professeur d'enseignement général). Certains P.E.G. Sciences communistes saisissent toute occasion d'exalter les succès des savants soviétiques et d'initier leurs élèves aux rudiments du matérialisme dialectique. Mais, par les matières qu'il traite (français, histoire, géographie) le P.E.G. Lettres est le mieux placé pour dispenser, consciemment ou inconsciemment, un enseignement tendancieux quand il en est lui-même assez pénétré.

Dans l'enseignement primaire, pour tenter de rendre systématique cette imprégnation politique, le P.C. édite des fiches pédagogiques et modèles de cours publiés régulièrement par sa revue *L'Ecole et la Nation*. C'est cette expérience que le S.N.E.T. - *Centres d'apprentissage* (C.G.T.) reprend en éditant depuis juin 1957, en supplément à son journal syndical, *Le Travailleur de l'enseignement technique*, un bulletin pédagogique intitulé *Le P.E.G. Lettres*.

Un bulletin pédagogique des centres d'apprentissage répond incontestablement à un besoin. Alors que l'enseignement primaire est l'objet depuis un demi-siècle d'innombrables expériences

et études pédagogiques, exprimées dans de multiples publications et ouvrages, alors que le secondaire connaît les excellents *Cahiers pédagogiques pour l'enseignement du second degré*, quasi officiels (on se les procure au « Service d'édition et de vente des publications de l'Education nationale », 13, rue du Four, Paris, 6^e), il n'existait absolument rien de semblable pour l'apprentissage avant l'initiative de la C.G.T.

D'une manière générale, la pédagogie de l'apprentissage est incomparablement moins développée que celle des autres branches de l'enseignement. La bibliographie est à peu près limitée à l'ouvrage de M. Matray, « *Pédagogie de l'Enseignement technique* » (Presses universitaires, 1952). Les suppléants, particulièrement nombreux dans les centres (ce sont généralement des étudiants en cours de licence de lettres ou de sciences qui, souvent, abandonnent l'idée de passer dans le secondaire et se font titulariser dans le technique), sont largement livrés à eux-mêmes et avides de conseils pédagogiques, qu'ils ne savent où trouver. Les manuels eux-mêmes sont assez peu nombreux. Pendant plusieurs années, il n'en exista aucun d'approprié aux programmes d'histoire.

Le *P.E.G. Lettres* présente une autre supériorité sur les fiches pédagogiques de *L'Ecole et la Nation*. Celle-ci est une publication officielle du P.C.; le *P.E.G. Lettres*, au contraire, bénéficie d'une couverture syndicale et affecte la neutralité en « faisant appel à la collaboration de tous les collègues sans distinction syndicale ». Il obtient ainsi le patronage public de personnages officiels qui ne pourraient afficher leur sympathie pour une entreprise ouvertement partisane. Ainsi, M. Giraud, inspecteur de l'enseignement technique; M. Dumeix, professeur à l'E.N.N.A. (Ecole normale nationale d'apprentissage), grâce auquel sans doute le succès du *P.E.G. Lettres* est particulièrement vif auprès des élèves de l'E.N.N.A. contribuent largement à sa rédaction.

Cette présentation « apolitique » du *P.E.G. Lettres* lui vaut aussi des collaborations précieuses. Des P.E.G. lui confient en toute bonne foi le résultat de leur expérience pédagogique, des modèles de leçons mises au point en cours d'années de pratique et dont ils sont fiers de faire profiter l'ensemble de leurs collègues. Enfin, la confiance est encore accrue par l'aspect spontané de l'entreprise : créé en province, dans l'Académie de Lyon, le *P.E.G. Lettres* donne l'impression d'une création artisanale et, en versant son abonnement à « M. Pélissier Roger, 9, rue Saint-Jean à Saint-Etienne (Loire) », on n'a pas le sentiment d'avoir affaire à une opération politique centralisée et surveillée.

Cependant, si le *P.E.G. Lettres* était bien une entreprise libre et librement développée, son contenu serait autre. Sous couvert de peinture de la condition des travailleurs, et du peuple, une bonne partie du bulletin est consacrée à la critique du régime « capitaliste ». Il n'y aurait rien à dire à cela si ces pages réalistes (et d'ailleurs trop systématiques, car elles paraissent ignorer les joies du monde ouvrier) étaient complétées par une description aussi fidèle des horreurs de la société communiste. Il n'en est évidemment rien; et l'élève ému par le sort des

Les difficultés du Parti communiste aux Pays-Bas

MALGRÉ la « purge » du mois d'avril 1958 (1), qui provoqua l'expulsion de plusieurs membres du Comité central — dont le président du Parti, Gerben Wagenaar — et la démission de centaines de militants, le Parti communiste néerlandais connaît un déclin évident et doit faire face à l'action de ceux qui furent accusés de « déviationnisme de droite » et de « révisionnisme ».

Lors des élections municipales qui se sont déroulées le 28 mai 1958, le Parti n'a recueilli que 190.726 voix au lieu de 235.544 en 1953. Il passe de 8,74 % à 5,58 % des suffrages exprimés. Dans les 63 communes de plus de 20.000 habitants où il avait des sièges de conseillers municipaux, il ne conserve plus que 50 mandats (sur 1.745). Bien entendu, cet échec fut entièrement imputé aux « fractionnistes » Brandsen, Gortzak et autres Reuter. C'est le nouveau promu au Bureau politique, J. Wolf, qui fut chargé de l'expliquer dans la *Pravda*. En outre, le « Rapport du Comité central pour le XIX^e Congrès du P.C.N. » a consacré plusieurs chapitres aux activités des « révisionnistes » :

« Depuis plusieurs années, lit-on notamment dans ce document, le Parti a subi à l'occasion d'élections successives des pertes plus ou moins sensibles. Ce fait a été utilisé en vue de former une fraction de droite au sein du Comité central. Cette fraction de droite a pris position pour une révision dans le sens du révisionnisme international, qui a son centre essentiel en Yougoslavie. Elle attribue nos échecs électoraux à notre attachement « de roc » à l'Union soviétique, et a exploité dans ce sens la critique des erreurs de Staline. Elle a exigé que soit mis fin ou que soit adoucie la critique des dirigeants du P.V.D.A. (Parti socialiste néerlandais), « dans l'intérêt de l'unité ». Elle a exigé la révision des principes d'organisation et leur remplacement par des principes d'organisation sociaux-démocrates, et en particulier le droit à la formation de groupes fractionnels et le relâchement de la discipline. »

Toutefois, la lutte ne se poursuit plus au sein du Parti, dont les « opportunistes de droite » ont été expulsés, mais dans l'organisation syndicale communiste, la « *Eenheid Vak Centrale* » (E.V.C. ou Centrale syndicale unitaire). C'est cette dernière qui fut d'ailleurs la cause essentielle de la crise qui bouleverse le P.C. néerlandais. En effet, au milieu de l'année 1957, le Kremlin fit savoir aux dirigeants communistes des Pays-Bas qu'ils devaient dissoudre l'E.V.C. et obtenir de leurs militants qu'ils adhèrent à l'organisation socialiste, « *Nederlands Verbonds van Vakverenigingen* » (N.V.V.), affiliée à la Confédération internationale des syndicats libres. Cette tactique qui consiste à noyauter les organisations syndicales, membres de la C.I.S.L., et qui fut employée aussi bien en Algérie qu'en Finlande ou en Belgique, rencontra une très vive opposition de la part des leaders communistes néerlandais qui dirigeaient l'E.V.C. Comme celle-ci était théoriquement une organisation autonome, le P.C.N. ne pouvait prendre à son encontre une mesure de dissolution. Fritz Reuter, président de l'E.V.C. et membre du Bureau politique du P.C.N., et Bertus Brandsen, député communiste et vice-président de la F.S.M., devaient être chargés d'appliquer les directives de Moscou. Mais ils refusèrent de s'incliner et préférèrent provoquer une scission plutôt que de dissoudre l'organisation syndicale. Le « Rapport du Comité central » note à ce propos : « Depuis la Libération, les communistes n'ont presque pas fait partie du N.V.V. ni des syndicats confessionnels. La direction du Parti n'a cessé de plaider pour une participation aux activités du N.V.V., de même qu'elle recommandait à l'E.V.C. une politique tendant à se faire réadmettre au sein du N.V.V. Mais le Parti s'est heurté à cet égard à un sectarisme entêté. Brandsen et Reuter, qui appartiennent aujour-

(Suite au verso, bas de page.)

(1) Au sujet du P.C. néerlandais, voir *Est & Ouest*, n° 195 : « Scission dans le Parti communiste des Pays-Bas ».

pauvres Mexicains de « La Perle » (texte mélodramatique de Steinbeck) ou des noirs d'Afrique du Sud évoqués par les romans d'Alan Paton — textes proposés à la lecture en classe par le n° 2 du P.E.G. *Lettres* — ignorera toujours, s'il ne tient qu'à ses maîtres, qu'un sixième des terres émergées et un quart de la population du globe sont soumis à un esclavage sans espoir puisqu'il est déguisé du nom de liberté.

Si on leur présente Victor Hugo, c'est à travers Claude Roy (n° 2) ou Aragon (n° 4), Brecht à travers le journaliste communiste Gisselbrecht (n° 4).

Tout peut être occasion de glorifier l'U.R.S.S. Ainsi, la leçon sur le pétrole (n° 1) apprendra que « seul le monde socialiste échappe à l'exploitation des trusts pétroliers » et que « l'U.R.S.S. accorde une aide, sans domination politique, en matériel et techniciens : exemple, la *Sourompetrol*, en Roumanie » ! (n° 1). Le progrès scientifique, c'est Lucien Barnier qui l'expose (n° 4), c'est-à-dire le chroniqueur scientifique de l'*Humanité*. On trouvera même « l'étude de la *prolétariat en grammaire : je me révolte, je dénonce, j'accuse, j'incrimine...* » (n° 2).

Il n'est pas nécessaire de poursuivre ces citations pour montrer qu'il s'agit bien d'une propagande à sens unique, d'autant plus dangereuse qu'elle ne s'étale pas dans tous les articles et qu'elle s'accorde parfaitement avec la doctrine vague de l'enseignement technique où, faute de traditions, l'exaltation du travail jamais précisée ni limitée, s'accommode de toutes les sauces politiques.

La meilleure parade à cette intoxication pédagogique serait, en effet, la définition plus précise, par l'Etat, de ce qu'il attend des P.E.G. *Lettres* et des professeurs de technique en général, dans le domaine de l'éducation civique et de l'ouverture de jeunes esprits de leurs élèves au monde d'aujourd'hui. Il n'est pas normal, si l'on veut leur faire connaître et détester les excès et les misères de notre monde, d'autoriser d'autre part un silence pudique, complice de tous les mensonges, sur l'univers de 600 millions d'habitants où l'on vote à la liste unique.

A l'Etat d'interdire à ces « préjugés de faction » (comme disait Montesquieu) la consécration de la chaire.

Pressions soviétiques sur la Finlande

La grave crise politique que traverse la Finlande depuis six mois, et qui en fait se réduit à une épreuve de force avec l'Union soviétique, celle-ci voulant imposer la présence de communistes au gouvernement finlandais, montre combien est illusoire l'indépendance des Etats qui, volontairement ou non, sont entrés dans l'orbite économique de l'U.R.S.S.

Dès le début de cette épreuve, l'U.R.S.S. possédait d'indiscutables avantages :

— un Parti communiste finlandais qui, surtout du fait des dissensions des sociaux-démocrates a repris en juillet dernier un peu du terrain perdu depuis la guerre et a porté à 50 (sur 200) le nombre de ses députés;

— un leader agrarien, *M. Uhro Kekkonen*, qui a été élu de justesse et grâce aux voix communistes, il y a quelques années, à la Présidence de la République, et qui est surtout connu depuis longtemps pour vouloir maintenir à tous prix, entre la Finlande et l'U.R.S.S., des relations d'amitié, d'une amitié proche parfois de la dépendance;

— enfin, des moyens de pression économique tels que la Finlande peut être littéralement étouffée si les dirigeants soviétiques le désirent.

En juillet dernier, à la suite du succès électoral des communistes, Moscou demanda que ceux-ci participent au nouveau gouvernement. En particulier, l'ambassadeur soviétique *Lébédév* multiplia les démarches, usant même de la menace. Pour former le gouvernement, *Uhro Kekkonen* fit alors appel au leader communiste *Kilpi* (qui avait en 1948 remplacé *Leino* au Ministère

de l'Intérieur). L'appela-t-il pour faire la preuve de l'impossibilité de cette formule, ou bien pour montrer qu'il traitait le groupe communiste comme tout groupe victorieux aux élections, afin qu'il soit traité pareillement par les autres groupes, et ne soit l'objet d'aucune exclusive de leur part et puisse participer au gouvernement?

Kilpi échoua, ce qui était prévu, et le leader social-démocrate *Fagerholm* constitua un gouvernement auquel tous les groupes, sauf les communistes, participèrent — conservateurs compris, ce qui n'était pas arrivé depuis fort longtemps.

La réaction soviétique fut immédiate : l'ambassadeur *Lébédév* quitta Helsinki et, sans prendre congé de personne, regagna Moscou, où il se trouve encore. Les communistes finlandais organisèrent de grandes manifestations de protestation contre le nouveau gouvernement, avec grèves, envois de délégations au Parlement, menaces de coup de force. La *Pravda* commença de violentes attaques contre le nouveau gouvernement finlandais. Ce qui est plus grave, Moscou entreprit l'asphyxie économique de la Finlande.

Cela était relativement facile : pour s'acquitter envers l'Union soviétique de son tribut de guerre (les « réparations »), on sait que la Finlande dut édifier de toutes pièces, au lendemain de la guerre, des industries nouvelles dont la production, fort coûteuse, était invendable sur le marché mondial. Lorsque le tribut fut payé, la sagesse aurait voulu que ces industries artificielles fussent reconverties. L'Union soviétique proposa, par un traité de commerce renouvelable, de continuer à les faire produire, et les dirigeants finlandais, à l'instigation de *Kekkonen* notamment,

(SUITE DE LA PAGE 5)

d'hui à la fraction de droite étaient alors parmi les sectaires les plus acharnés. C'est ainsi que fut illustrée en matière syndicale la vieille thèse léniniste selon laquelle opportunistes de droite et sectarisme sont les deux revers d'une même médaille, d'une politique petite-bourgeoise. D'une part, les droitiers *Cor Geugjes* et *G. Geelhoed* exigeaient la liquidation immédiate et inconditionnelle de la Centrale E.V.C., comme « gage » dans l'intérêt de l'unité ouvrière. En présentant le problème de l'unité syndicale sous cette forme, en faisant croire qu'il s'agissait de « consentir des sacrifices » et non pas de lutter avec résolution, *Geugjes* et *Geelhoed* ont, en fait, rendu service à leurs partenaires de la fraction de gauche. Ceux-ci souhaitaient en effet dresser les dirigeants de la Centrale E.V.C. contre le Parti, sous prétexte que le Parti voulait liquider leur organisation « sans plus ». De leur côté, *Brandsen Grotebroers*, etc., prétendaient faire de la Centrale E.V.C. la grande organisation syndicale de Hollande. Pour y parvenir, il convenait cependant que l'E.V.C. se dégageât de l'influence communiste au nom du mot d'ordre de « l'indépendance vis-à-vis de tous les partis politiques » et qu'elle se conformât au programme et aux activités des autres syndicats bourgeois et réformistes. »

Ce texte confus et contradictoire en plus d'un point, dissimule mal le ressentiment des dirigeants du P.C.N. En effet, lorsqu'ils furent expulsés ou lorsqu'ils quittèrent le Parti, les leaders de l'E.V.C. annoncèrent leur volonté de continuer à appliquer « les principes marxistes-léninistes » dans l'organisation syndicale et décidèrent, en

outre, d'informer les ouvriers néerlandais de la situation réelle qui existait au sein du P.C.N. Non seulement ils refusèrent de remettre au Parti leurs mandats de députés ou de sénateurs, mais ils conservèrent la haute direction de la Centrale E.V.C.

Force fut au Parti de créer avec les militants demeurés fidèles, une autre organisation syndicale qui, d'ailleurs, garda le nom de la Centrale, mais que l'on appelât communément E.V.C. 1958, alors que celle des « dissidents » restait l'E.V.C. de Hollande. C'est ainsi que le 2 septembre 1958, lors de la réunion des organisations syndicales occidentales qui se tint à Paris, sous la direction de la C.G.T. en vue de préparer la lutte contre le « Marché commun », il y eut des représentants aussi bien de l'« E.V.C. Hollande » que de l'« E.V.C. 1958 ».

Deux mois plus tard, le Congrès de l'E.V.C. se déroula dans une confusion extraordinaire. Le Parti avait, bien entendu, des militants au sein de la Centrale « dissidente ». Les débats furent particulièrement tumultueux. Invitée, la C.G.T. refusa d'envoyer une délégation au Congrès. Quant à la F.S.M., elle adopta une attitude « très réservée » à l'égard de sa section hollandaise.

Il semble que dans un proche avenir, le Parti va procéder à la dissolution de sa Centrale « E.V.C. 1958 » et que tous les militants seront « invités » à s'affilier à la N.V.V. Ajoutons d'ailleurs que les forces du syndicalisme communiste (officiel ou dissident) ont sérieusement diminué ces dernières années. On estime que la Centrale E.V.C. a perdu depuis 1953 les deux tiers de ses effectifs, passant de 30.000 à 10.000 membres.

N. LANG.

acceptèrent cette proposition, liant ainsi à l'Est l'économie finlandaise. « *Les dirigeants soviétiques avaient désormais la possibilité de plonger le pays dans une grave crise économique en suspendant leurs achats au cas où l'attitude du gouvernement d'Helsinki viendrait à leur déplaire* », écrivions-nous dans ce bulletin il y a quelques années, sans imaginer toutefois que Moscou userait aussi rapidement et complètement de cette possibilité.

Dès sa formation, en juillet dernier, le gouvernement *Fagerholm* entendit négocier avec l'U.R.S.S. le renouvellement du traité de commerce : l'U.R.S.S. se déroba, comme elle se déroba lorsque lui furent demandés les crédits qu'elle avait promis d'accorder quelques mois auparavant. D'une façon générale, toute négociation fut suspendue entre la Finlande et l'Union soviétique, qu'il s'agisse de la construction projetée d'une centrale électrique frontalière, de l'utilisation du canal frontalier de *Saimaa*, de la réunion de la commission scientifique et technique finno-soviétique ou de la convention sur la pêche dans le golfe de Finlande.

Les effets de cette politique se firent immédiatement sentir et six mois plus tard, à la fin de l'année, près de 10 % de l'ensemble des ouvriers finlandais était en chômage. Le revenu national était à son niveau le plus bas depuis 1954 et la production industrielle avait diminué de plus de 5 % par rapport à l'an passé.

Cette politique d'asphyxie de l'économie finlandaise, il convient de le signaler, n'a pas été improvisée. Elle était préparée de longue date, et le quotidien social-démocrate *Suomen-Sosialidemokratti* a reproduit le 20 décembre dernier ses propos révélateurs (d'ailleurs déjà publiés une première fois par ce journal en 1954) tenus par le leader communiste finlandais *Ville Pessi* en 1953 à Oslo, lors d'une réunion de communistes scandinaves :

« *Il sera possible, lorsque la dépendance (de la Finlande) en ce qui concerne son commerce avec l'Est sera assez grande, de mettre fin brusquement à ce commerce. Les cercles réactionnaires finlandais nous fourniront des raisons suffisantes pour cela dans quelque temps. Alors prendra naissance une crise économique à objectifs politiques, et la bourgeoisie, pas plus que les sociaux-démocrates, ne sera capable de la résoudre. Nous, communistes, entendons revenir au gouvernement; après quoi, nous ne voudrions plus en partir, nous ne voudrions plus en être chassés comme en 1948.* »

A la lumière de la crise actuelle, ces propos ont évidemment une résonance particulière...

Le gouvernement *Fagerholm* entendit néanmoins résister à ces pressions. D'une part, il donna des gages à l'Union soviétique, évitant tout ce qui aurait pu la heurter, soulignant à chaque occasion la nécessité et son propre désir de maintenir avec elle des rapports cordiaux. D'autre part, il travailla à soustraire l'économie finlandaise de sa dépendance à l'égard de l'U.R.S.S. et chercha à obtenir l'aide de la Banque mondiale.

C'est alors que les communistes reprirent leurs violences, que la *Pravda* et Radio-Moscou redoublèrent d'attaques contre *Fagerholm*... et que ces attaques trouvèrent subitement un écho dans la presse agrarienne de *Kekkonen*, laquelle reprocha au chef du gouvernement de n'avoir pas su éviter la détérioration des rapports finno-soviétiques.

Fagerholm s'obstinant, ses ministres agrariens donnèrent leur démission, le forçant à abandon-

ner à son tour. « *J'insiste sur le fait que notre décision a été dictée par des raisons de politique extérieure et non de politique intérieure* », précisa le président du groupe parlementaire agrarien, reconnaissant par là combien ce groupe est sensible aux pressions soviétiques.

Au moment où nous écrivons, la résistance des Finlandais, celle surtout des sociaux-démocrates, des libéraux et des conservateurs, se poursuit. Il est néanmoins difficile d'imaginer qu'elle puisse être victorieuse, ni même continuer pendant longtemps encore.

Ce qui est proprement stupéfiant, c'est l'espèce d'indifférence avec laquelle l'Occident assiste depuis de longs mois à cet étouffement progressif d'une libre démocratie.

Dans un important article publié par la revue *Foreign Affairs* (janvier 1959), M. George Kennan cite, parmi plusieurs autres, la Finlande comme exemple de nation entretenant avec l'Union soviétique des rapports de bon voisinage sans être protégée par les Etats-Unis. Si la Finlande peut être citée en exemple, c'est bien plutôt à l'appui de la thèse selon laquelle l'indépendance des Etats voisins de l'U.R.S.S. ne signifie rien pour les dirigeants soviétiques lorsqu'ils sont sûrs de pouvoir la violer en toute impunité.

MORVAN DUHAMEL.

Le P.C. italien au secours des adversaires de Nenni

EN prévision du XXXIII^e Congrès national du Parti socialiste italien (Naples, 15-18 janvier 1959) auquel se heurteront trois motions différentes de politique générale : Nenni, Valori-Vecchiotti et Basso (cf. *Est & Ouest*, n° 204), le Parti communiste italien a procédé à une véritable mobilisation générale des « organisations de masses » pour renforcer la position des communistes au sein du P.S.I. (Valori-Vecchiotti). Des instructions précises ont été données dans la dernière semaine de novembre par le chef de la section « organisations de masses » du Comité central du P.C.I., Enrico Bonazzi, successeur à ce poste de Luigi Longo depuis le 15 juillet 1958, pour que, dans tous le pays, les organisations de masses organisent sans cesse, en décembre et dans la première quinzaine de janvier, des manifestations « d'unité ouvrière » (manifestazioni unitarie) qui « consolident l'unité d'action fraternelle entre socialistes et communistes ».

Chambres provinciales du travail, coopératives de consommation et de production, associations féminines et juvéniles, cercles sportifs, clubs culturels et récréatifs, etc., auxquels participent socialistes et communistes, ont reçu l'ordre (i.e. leurs dirigeants communistes ont reçu l'ordre) de se réunir dans de solennelles assemblées, de convoquer leurs organes directeurs pour approuver des « manifestes unitaires d'action et de lutte » qui proclameraient explicitement la nécessité d'une étroite collaboration entre « les deux courants de la classe ouvrière ».

Il convient de ne pas oublier que la plupart des militants socialistes font partie des « organisations de masses » et qu'ainsi le P.C.I. ne manquera pas d'exercer une énorme influence sur les scrutins qui précèdent le Congrès du P.S.I.

Notons qu'au 1^{er} décembre, dans vingt fédérations (sur 110) du P.S.I. jusqu'ici consultées, les trois motions se partagent les mandats comme suit :

Nenni (autonomie)	44 %
Valori (communistes)	46 %
Basso (attentistes unitaires)....	10 %

En Allemagne soviétique

I. — BRÈVE ANALYSE DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Des élections législatives par liste unique (liste du Front national) pour le renouvellement de la Chambre du peuple se sont déroulées le 16 novembre 1958 en République démocratique allemande. Les résultats — malgré l'extrême facilité du décompte des voix — ne furent proclamés que le 20 novembre.

Par rapport aux élections législatives précédentes (17 octobre 1954), ces résultats furent les suivants :

	1958	1954
Electeurs inscrits	11.848.602	12.085.380
Votants	11.717.952	11.892.849
Participation électorale..	98,90 %	98,41 %
Voix nulles	0,12 %	?
Voix valables	99,88 %	?
Voix pour le Front national	99,87 %	99,46 %
Voix contre le Front national	0,13 %	0,54 %

Malgré tout, ces chiffres appellent quelques commentaires. Tout d'abord, le scrutin de 1958 distingue entre voix nulles et voix hostiles, ce qui n'a pas été le cas en 1954. Or, la présentation même des bulletins des votes était telle qu'il n'était pas possible de voter en bonne et due règle « contre » ; seul un bulletin maculé, rayé, portant quelque texte hostile, etc., permettait un vote hostile. Il aurait été fort intéressant de savoir quels critères étaient appliqués pour classer un vote comme « nul » ou comme « hostile »...

Les districts où l'opposition fut la plus forte (si l'on peut dire) et approcha de 1 % étaient (en additionnant voix nulles et hostiles) dans l'ordre : Rostock, Schwerin, Dresde, Chemnitz, Erfurt et Mülhausen. Le « record » favorable fut atteint dans les districts d'Eisleben et de Dessau, avec 99,98 % des voix pour le Front national !

Par rapport à 1954, le nombre des personnes inscrites sur les listes électorales a diminué de 236.778, alors que les autorités est-allemandes admettaient que 436.000 électeurs environ votaient pour la première fois. Cette perte de « substance votante » a deux explications : l'exode d'adultes vers l'Ouest, les radiations des listes pour « comportement non patriotique ».

Le vote par scrutin de liste à un tour avait

pour but de renouveler entièrement la Chambre du peuple (Volkskammer) : soit 400 députés et 100 suppléants.

Les listes uniques du Front national (National Front) présentaient les « candidats » sous les étiquettes suivantes :

S.E.D. (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands)	100
C.D.U. (Christlich-Demokratische Union)	47
L.D.P.D. (Liberal-Demokratische Partei Deutschlands)	46
N.D.P.D. (National-Demokratische Partei Deutschlands)	43
D.B.D. (Demokratische Bauernpartei Deutschlands)	45
Sans parti (Parteilose)	6
Organisations populaires (Massenorganisationen)	113
	<hr/> 400

Les « partis » gardent par rapport à 1954 la même représentation, sauf la N.D.P.D. qui perd deux députés et les « sans parti » qui perdent un député. Les organisations populaires, directement contrôlées par la S.E.D., sont : l'Union syndicale démocratique libre (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, F.D.G.B.), la Jeunesse allemande libre (Freier Deutsche Jugend i.e., les Jeunesses communistes, F.D.J.), l'Union démocratique des femmes allemandes (Demokratischer Frauenbund Deutschlands, D.F.D.), l'Union d'entraide paysanne (Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe, V.D.G.B.) et l'Union culturelle (Kulturbund).

De fait, plus de 210 députés sont membres inscrits, et non seulement « hors cadre », de la S.E.D., c'est-à-dire du Parti communiste... alors que le P.C. prétend formellement ne détenir que le quart des sièges.

170 députés sortants n'ont pas été représentés comme candidats, ainsi que 72 des suppléants.

Le nombre des membres de l'ancienne N.S. D.A.P. parmi les nouveaux députés a sensiblement augmenté : 47 contre 29 en 1954.

Parmi les personnalités éliminées figurent notamment : Paul Wandel (S.E.D.), Greta Kuckhof (S.E.D.), Kurt Bartel (S.E.D.), Heinz Allmeroth (S.E.D.), Vincenz Müller (N.D.P.D.) et Friedrich Burmeister (C.D.U.).

II. — LE « NOUVEAU » GOUVERNEMENT

Le 16 novembre 1958, des élections législatives pour les 400 députés à la Chambre du peuple (Volkskammer) se sont déroulées en République démocratique allemande (participation 98 %, voix pour la liste unique du Front national : plus de 99 %...) (1). Le 3 décembre, la nouvelle Chambre se réunit. Les élus du Front national [depuis juillet 1950 invariablement : 280 S.E.D., 60 C.D.U., 60 D.B.D. (Demokratische Bauernpartei), L.D.P.D. (Liberal-Demokratische Partei), N.D.P.D. (National-Demokratische Partei)], constitués en « bloc démocratique », confirment dans ses fonctions de président de la Chambre, Johannes Dieckmann (L.D.P.D.) qui occupe ce fauteuil depuis 1949. Le poste de pre-

mier vice-président échet à Hermann Matern (S.E.D., membre du Bureau politique et président de la Commission centrale de contrôle), tout comme en 1954. Les autres vice-présidences échurent aux autres partis et groupements du Front national.

Sans que le gouvernement ait eu la possibilité d'offrir formellement sa démission, la Chambre du peuple « acclama comme une tempête » la déclaration de son président qui consista à lire une décision du Comité central de la S.E.D. de

(1) Exactement 98,9 % et 99,87 %... cela se passe de commentaire.

charger à nouveau Otto Grotewohl de former le gouvernement...

Le 8 décembre, à l'unanimité, la Chambre du peuple ratifia la composition du gouvernement suivante — sans avoir d'ailleurs siégé depuis le 3 décembre (dans l'ordre des noms tel qu'il est donné par l'organe du Comité central de la S.E.D.) :

Otto Grotewohl, président du Conseil des ministres (membre du Bureau politique de la S.E.D.).

Walter Ulbricht, premier vice-président du Conseil des ministres (membre du Bureau politique et premier secrétaire de la S.E.D.).

Max Sefrin, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Santé (Gesundheitswesen) (vice-président de la C.D.U.).

Hans Loch, vice-président du Conseil des ministres (président de la L.D.P.D.).

Paul Scholz, vice-président du Conseil des ministres (président de la D.B.D.).

Lothar Bolz, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères (président de la N.D.P.D.).

Bruno Leuschner, vice-président du Conseil des ministres, président de la Commission du plan d'Etat (membre du Bureau politique de la S.E.D.).

Willi Stoph, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense nationale (général, membre du Bureau politique de la S.E.D.).

Heinrich Rau, vice-président du Conseil des ministres, ministre du Commerce extérieur et du Commerce panallemand intérieur (membre du Bureau politique de la S.E.D.).

Kurt Gregor, premier vice-président de la Commission du plan d'Etat.

Karl Maron, ministre de l'Intérieur (général, membre du Comité central de la S.E.D.).

Willy Rumpf, ministre des Finances (membre suppléant du C.C.-S.E.D.).

Alfred Lemnitz, ministre de l'Education populaire.

Erich Mielke, ministre de la Sécurité de l'Etat (général, membre du Comité central de la S.E.D.).

Hans Reichelt, ministre de l'Economie agricole et forestière (vice-président de la D.B.D.).

Curt Wach, ministre du Commerce et du Ravitaillement (S.E.D.).

Friedrich Burmeister, ministre des Postes et des Communications (membre de la présidence de la C.D.U.).

Erwin Kramer, ministre des Transports (membre du Comité central de la S.E.D.).

Ernst Scholz, ministre de la Construction.

Alexander Abusch, ministre de la Culture (membre du Comité central de la S.E.D.).

Hilde Benjamin, ministre de la Justice (membre du Comité central de la S.E.D.).

Wilhelm Girnus, secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur.

Ernst Wabra, président de la Commission centrale du contrôle d'Etat.

**

Il n'y a aucune personnalité nouvelle. Par contre, le nombre des personnes formant le « nouveau gouvernement » est sensiblement réduit par rapport à 1954 : 23 contre 68 (!), entre ministres et secrétaires d'Etat.

III. — FIN DU FÉDÉRALISME

JUSQU'EN juillet 1952, la République démocratique allemande était un Etat fédéral composé de cinq Etats : Brandebourg, Mecklembourg, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe. La loi des 23-25 juillet 1952, mise en application dès août 1952, décomposa administrativement ces cinq Etats, sans tenir aucun compte de leurs frontières, en quatorze districts : Chemnitz (Karl-Marx-Stadt), Cottbus, Dresde, Erfurt, Francfort-sur-Oder, Gera, Halle, Leipzig, Magdebourg, Neubrandebourg, Potsdam, Rostock, Schwerin et Suhl. A leur tour, les districts étaient découpés, sans tenir aucun compte des divisions antérieures, en 194 arrondissements ruraux et 22 arrondissements urbains.

La grande réforme de 1952 aurait trouvé sa conclusion logique dans une réforme de la constitution de la R.D.A., supprimant aussi de jure les Etats membres et leurs parlements (Länderkammer et Landtage - i.e. diète des Etats et parlements d'Etat). Ainsi, vidés de toute substance, les Etats subsistèrent : sans parlements, sans gouvernements, sans administrations.

La suppression des Etats et du même coup de toute trace fédérale dans la R.D.A. a été votée à l'unanimité par la Chambre du peuple dans sa session du 8 décembre 1958 : en effet, celle-ci approuva un projet de loi portant dissolution définitive de la diète des Etats (Länderkammer). L'annonce en fut donnée, sans le moindre relief, par l'organe du Comité central de la S.E.D., le 9 décembre. Le texte même de la loi n'a pas été publié. En effet, tout laisse prévoir une réforme constitutionnelle formelle — car en droit normal, le vote d'une loi accessoire ne peut guère altérer la constitution. Or, la diète était un organe

prévu par les articles 71 à 80 de la Constitution de la R.D.A. du 30 mai 1949, promulguée le 7 octobre 1949; son rôle était assez important, notamment dans l'élection du président de la République. La diète avait d'ailleurs fait harakiri quand elle ne fit pas usage de son droit de veto au moment des lois de juillet 1952.

Le président de la Commission juridique de la Chambre du peuple, Karl Polak, au nom du Front national, motiva comme suit la dissolution de la diète des Etats : « *Le vieux principe fédéral de la représentation par Etats (Länder) des intérêts des organes locaux en face du pouvoir central, grâce à une seconde Chambre, est dépassé et démodé. Les anciennes formes doivent disparaître lorsque de nouvelles formes se confirment. Les nouvelles formes que nous avons créées — les organes socialistes de représentation — sont des formes historiquement supérieures...* »

En face de l'Allemagne libre, fédérale, se dresse maintenant une Allemagne soviétique totalement centralisée. La loi du 8 décembre 1958 montre ainsi clairement combien peu de cas font les dirigeants de la R.D.A. d'une éventuelle « confédération des deux Allemagnes » dont ils parlent sans cesse. Car la confédération de deux Etats fédéraux permet à la longue une unification véritable sur la base non des deux Etats fédéraux mais de l'ensemble des Etats-membres, des Etats formant chacun des deux Etats fédéraux. Une telle unification est impensable entre un Etat fédéral et un Etat centralisé. Refus d'élections libres, suppression de la structure fédérale : autant de faits qui comptent et qui devraient seuls compter.

A. DORMONT.

Les incidents entre l'Albanie et la Yougoslavie

La question arabe, la question albanaise

LES incidents entre Tirana et Belgrade ne se comptent plus. Ils ont, en outre, ce trait spécifique qu'ils ne se produisent pas sur le plan des rapports entre deux partis, mais aussi — et surtout — dans les relations officielles entre les deux gouvernements. Au moment même où Khrouchtchev souligne avec tout son sérieux que la « lutte idéologique » contre le révisionnisme yougoslave n'affecte en rien les rapports entre les gouvernements communistes et Belgrade, les dirigeants de Tirana se chargent de démontrer la précarité et l'hypocrisie de cette affirmation. On connaît les plus récents : l'ambassadeur d'Albanie à Belgrade qui convoque les correspondants étrangers dans la capitale yougoslave et accuse le gouvernement de Tito de l'assassinat d'un ressortissant albanais; la plainte yougoslave contre les vexations auxquelles sont exposés ses représentants à Tirana, après quoi l'ambassadeur albanais à Belgrade est prié de quitter le pays; quelques semaines plus tard, à l'occasion de la fête nationale albanaise, le premier ministre à Tirana et ses ambassadeurs à Bucarest, Pankow et ailleurs, profitent de la présence des représentants yougoslaves pour attaquer leur pays, ce qui provoque leur départ de la réception.

Ces incidents en eux-mêmes ne seraient pas inquiétants si les titistes n'avaient pas appris à regarder Tirana comme le baromètre de l'état d'esprit du bloc soviéto-chinois à l'égard de Tito. En 1955, au début de la fameuse « normalisation » qui amena Khrouchtchev, Boulganine et Mikoïan à Belgrade, l'organe du P.C. albanais glissa quelques commentaires déplaisants sur la situation économique en Yougoslavie. En automne 1956 ce fut également Enver Hodza qui fut chargé de la tâche d'ouvrir le feu contre Tito. En 1958, au moment du congrès de Lioubliana, alors que presque tous les partis communistes européens se cantonnaient dans une critique « amicale » des camarades yougoslaves, Tirana fut (avec Pékin) la première capitale à qualifier les titistes de traîtres au socialisme et de mercenaires du capitalisme.

Aujourd'hui, le P.C. albanais semble, aux yeux des dirigeants yougoslaves, annoncer l'évolution future du monde communiste. Ainsi, Tirana est la première capitale à avoir voulu suivre l'exemple du « socialisme chinois », lancé dans l'aventure des « communes populaires » et de la « suppression de différence entre le travail intellectuel et manuel ». Fin novembre, le Plenum du Comité central du P.C. albanais a décidé que, désormais, tous les fonctionnaires emploieraient un mois par an au travail manuel; un autre décret du Comité central sur la création des « coopératives agricoles modèles » invoque l'expérience de la Chine.

La question arabe

Dans la campagne générale contre Tito, le P.C. albanais se voit assigner la tâche de mener l'opération sur deux secteurs spéciaux : l'un concerne le monde musulman et l'autre la minorité nationale albanaise en Yougoslavie.

Au cours du congrès du P.C. bulgare, en juin 1958, Khaled Bagdache, secrétaire général du P.C. syrien, déclara en présence de Khrouchtchev « qu'il fallait mettre fin une fois pour toutes à l'activité subversive des révisionnistes yougo-

slaves dans l'Orient arabe ». Or, à Tirana, le travail dans ce sens était déjà largement avancé. Au début de mai 1958, il s'y était tenu une « conférence pour la fondation d'une association d'amitié entre l'Albanie et les pays arabes ». Le monde arabe fut représenté par plusieurs personnalités officielles : Fat-hi Radvan, ministre de l'Education nationale de la R.A.U.; Mustafa Khaled Hamdun, ministre des Affaires sociales de Syrie; Ahmed Muhamed El Chami, chargé d'Affaires de Yemen au Caire, et d'autres délégués, dont un représentant du F.L.N. Le premier secrétaire du P.C. albanais, Enver Hodza, et le premier ministre, Mehmet Chehu, reçurent ces délégués et, à l'issue des délibérations, une commission de vingt-cinq membres, sous la présidence du ministre de la Justice d'Albanie, fut formée avec la tâche de promouvoir l'amitié entre l'Albanie et les peuples arabes.

Partant du double fait que l'Albanie est le seul pays communiste en Europe (abstraction faite de l'U.R.S.S.) à compter une population musulmane et le seul à avoir pratiqué avant 1948 une coopération étroite avec la Yougoslavie titiste, les chefs albanais essayèrent de persuader leurs invités arabes des dangers de l'« impérialisme titiste ». L'organe du P.C. albanais *Zeri e Populit*, publia un long article sur l'« activité pernicieuse » des révisionnistes yougoslaves dans le Moyen-Orient, immédiatement reproduit par la presse communiste chinoise.

Le premier argument albanais se réduit à ceci : nous avons vu à l'œuvre l'amitié yougoslave dans la période de 1944-48 et ce n'est pas la peine que les peuples arabes répètent la même expérience fâcheuse.

D'une manière générale, les Albanais emploient dans ce domaine les mêmes arguments contre la Yougoslavie que celle-ci l'a fait après 1948 contre l'U.R.S.S. Voici un échantillon de cette prose :

« La direction yougoslave, dans ses rapports économiques avec notre pays, suivait des buts antimarxistes, exploités et colonialistes. En 1946 furent signés avec la Yougoslavie des accords économiques et une série de protocoles pour la coordination des plans, la création de sociétés mixtes, l'égalisation de la monnaie, l'unification des prix, l'union douanière, etc. Ces accords, comme on le sait, ne s'accordaient nulle part avec le principe de respect d'un Etat souverain. Ils étaient interprétés arbitrairement par les Yougoslaves dans le but d'exploiter l'économie de notre pays, comme on fait avec les colonies... La Yougoslavie achetait chez nous des produits agricoles à très bon marché et elle nous vendait des articles à des prix exorbitants... On avait institué à Tirana une Commission de coordination des Plans, présidée par Serguei Kraiger; en vérité, c'était un gouvernement superposé au nôtre. Dans un document, signé par Boris Kidrich, président de la Commission des Plans yougoslaves, l'Albanie figure comme septième république de la Yougoslavie ! »

Selon l'argumentation développée par Bagdache et par le P.C. albanais, la Yougoslavie se prétend amie des peuples arabes et musulmans, alors qu'elle les détache « objectivement » de leurs seuls amis authentiques, les peuples du bloc soviétique, et les pousse dans les bras de leurs ennemis mortels, les impérialistes occiden-

taux, au service desquels elle s'est mise. La politique yougoslave inquiète en particulier les dirigeants du bloc soviétique à cause de deux pays : l'Égypte et l'Irak. Les relations amicales entre Tito et Nasser ne sont de secret pour personne; lors d'une interview, Nasser a déclaré que Tito était l'un des hommes d'État qui avaient eu le plus d'influence sur sa politique. En juillet 1958, Nasser s'est rendu chez Tito, en décembre celui-ci lui « rend » sa visite, et leur contact épistolaire n'a jamais cessé entre temps. En ce qui concerne l'Irak, les titistes étaient fiers de constater qu'après la chute de Noury Saïd, le premier accord économique conclu par le nouveau gouvernement de l'Irak avec un pays non arabe « a été précisément avec la Yougoslavie ».

La question albanaise

Le deuxième argument de la propagande albanaise contre Tito touche un problème très délicat : la situation de la minorité nationale albanaise dans la région yougoslave de Kossovo-Métohie.

La minorité albanaise en Yougoslavie a atteint certainement le chiffre de 800.000, ce qui signifie que le chiffre se rapproche de celui des Albanais dans leur propre État (environ 1.300.000). Grâce à sa natalité extraordinaire, cette minorité nationale est en train de devenir majoritaire dans la région de Kossovo-Métohie. Quand on ajoute à ce fait l'expérience historique de près de cinquante ans de frictions entre les Albanais d'un côté et les Serbes (et les Monténégrins jusqu'en 1918) de l'autre, on peut imaginer facilement tout ce que peut trouver là à exploiter une propagande subversive.

En 1944-48, dans la phase de la fraternisation entre Tito est Enver Hodza, les Yougoslaves et les Albanais étaient proclamés « frères »; Hodza déclara en 1945 : « Nous ne sentons plus aucune différence entre Yougoslaves et Albanais. » Mais dès que le conflit éclata en 1948, l'Albanie se mit à l'avant-garde de l'antititisme, et le problème de la minorité albanaise fut largement exploité.

Depuis la nouvelle offensive contre le « révisionnisme yougoslave », la question a repris son actualité. Mehmet Chehu a prononcé un grand discours dans lequel il déclara : « *La minorité nationale albanaise en Yougoslavie est opprimée et obligée de quitter son foyer... Nous ne sommes pas des chauvins. Nous ne demandons pas aujourd'hui l'unification de Kossovo avec l'Albanie. Cependant, le même pays a donné naissance à nous et aux Albanais de Kossovo, de Macédoine et de Monténégro. Nous sommes marxistes et nous devons tenir compte de ce fait...* » La presse communiste du monde entier, à commencer par les *Izvestias* de Moscou, s'empara de ce thème, et des articles sur l'oppression des Albanais en Yougoslavie alimentèrent la propagande anti-titiste.

Sur ce terrain de l'action plus antiyougoslave qu'antititiste, la presse de l'émigration anticommuniste albanaise en Occident (en Italie, en Amérique) s'est déclarée solidaire avec le gouvernement communiste de Tirana. Les accusations se succèdent l'une à l'autre, comme par exemple : après la libération, environ 50.000 Albanais auraient été liquidés par les forces titistes sous prétexte de collaboration; aujourd'hui, les titistes persécutent l'école albanaise et son corps enseignant, etc.

Belgrade ne reste pas sans réponse à ces accusations. En ce qui concerne les exécutions en 1944-45, on constate que les autorités titistes ont coopéré étroitement avec les communistes alba-

nais et qu'ils ont puni de nombreux Albanais compromis dans les massacres des Serbes en 1941 (au moment de l'occupation et de la désintégration de la Yougoslavie) et dans la lutte avec l'occupant contre les partisans albanais et yougoslaves. Quant à l'oppression de la minorité albanaise dans la région de Kossovo-Métohie, le journal [en albanais] de Pristina, *Rilindja* (*Rennaissance*) a répondu en ces termes : « *Dans la région de Kossovo-Métohie, cinquante-sept députés sont des Albanais, ainsi que 48 % des membres des conseils ouvriers, 50 % des membres des comités de l'Union socialiste (Front populaire), 60 % de l'Union des Communistes... Outre 268 écoles de langue albanaise, fonctionnent 149 écoles mixtes serbo-albanaises, avec 83.212 élèves de langue albanaise...* »

Le moins qu'on puisse dire de cette controverse est que le problème de la minorité nationale albanaise en Yougoslavie est loin d'être définitivement résolu, comme le prétend le gouvernement yougoslave, pour tous les problèmes nationaux de cet État multinational et comme on le croit dans certains milieux occidentaux. Il n'est pas du tout certain que les Albanais, non seulement analphabètes politiques en leur grande majorité, mais souvent analphabètes tout court, laissés à leur libre choix entre la Yougoslavie communiste et l'Albanie communiste, auraient préféré unanimement le premier État. Il n'est pas non plus certain que les communistes albanais en Yougoslavie croient tous que la variante yougoslave du communisme soit plus correcte que la solution officielle dictée par Moscou en Albanie elle-même.

Cette méfiance à l'égard des Albanais en Yougoslavie est renforcée par les fréquentes découvertes de complots organisés contre le régime titiste. Après la rupture de 1948, les titistes ont eu plus d'une fois la surprise de démasquer de hauts dirigeants communistes albanais comme agents secrets du Kominform. Tout récemment, en 1957, des procès politiques ont eu lieu contre certains Albanais dans les villes de Skoplje, Pristina et Prizren; on en parla dans la presse. Mais une autre découverte, beaucoup plus importante, fut tenue secrète par les autorités titistes. En 1957, le K.O.S. (Service de contre-espionnage) découvrit une grande organisation clandestine nationaliste pro-albanaise. On trouva à Kossovo, dans certaines maisons, de véritables arsenaux d'armes et de munitions : des mitrailleuses, en majorité neuves, furent découvertes dans des doubles murs de maisons paysannes. On déterra même un tank, très bien conservé, gardé probablement depuis 1945. Un membre de la direction de cette organisation, habitant et travaillant à Zemun, banlieue de Belgrade, entretenait des contacts avec certains officiers titistes à Belgrade, mais ceux-ci n'étaient pas mêlés dans l'affaire.

Le fait que les questions nationales en Kossovo-Métohie (de même d'ailleurs qu'en Macédoine) soient réveillées par les Albanais et les Bulgares contre Tito est doublement décisif. Il montre que les instigateurs de ces campagnes, tout internationalistes qu'ils soient, n'hésitent pas à recourir à des méthodes de lutte dès longtemps utilisées dans les Balkans par les puissances « impérialistes » et les gouvernements bourgeois. Il apporte la preuve que les questions qui touchent au sentiment national, au sens le plus large de ce terme, suscitent plus d'intérêt et de passion dans les populations que les querelles sur l'internationalisme prolétarien, le révisionnisme et le dépérissement de l'État.

La confession de Boulganine

La presse a brièvement rendu compte d'une intervention oratoire de Nicolas Boulganine, ci-devant président du Conseil des ministres en U.R.S.S. et ci-devant maréchal, à la dernière session du Comité central du Parti communiste (le Plenum, comme on dit là-bas). Actuellement, Boulganine est tout juste président du sovna-khoze de Stavropol, aux approches du Caucase septentrional. Mais il reste encore membre du Comité central, puisqu'il y a pris récemment la parole et que son exclusion n'a pas été annoncée (rien ne dit qu'il sera réélu au prochain Congrès). Son discours semble avoir eu pour but de rédimmer le pécheur repentant et, à divers titres, mérite d'être reproduit en entier. On pourra le lire ci-après.

Il en appert clairement que Boulganine avait pris part du mauvais côté, c'est-à-dire du côté perdant, à la lutte intestine qui a failli, en juin 1957, bouter Khrouchtchev hors du secrétariat du Parti. On le savait par une indiscretion du correspondant à Moscou de *l'Unità*, journal communiste italien, dont les renseignements puisés à bonne source ont été recoupés depuis lors. Le coupable, c'est-à-dire le perdant, en donne maintenant la confirmation lui-même. Dans sa confession monotone et sans doute insincère, où figurent les clichés les plus rebattus du *credo* soviéto-communiste, il récite une leçon bien apprise et peu révélatrice, sauf pourtant sur un point qu'il importe de noter.

Boulganine raconte que Malenkov, Kaganovitch et Molotov ont fait de l'opposition « sur toutes les questions fondamentales » ... « depuis l'entrée du camarade Khrouchtchev au Comité central ». Or, Khrouchtchev est membre du Comité central depuis 1934, ayant été élu au XVII^e Congrès. Cette opposition aurait donc duré vingt-trois ans sans que personne le sache au dehors, et aurait donc commencé sous Staline alors que Khrouchtchev n'avait aucune stature politique. Une telle assertion est tout simplement incompréhensible et semble receler un lapsus. Il s'agit peut-être de l'entrée de Khrouchtchev au secrétariat du Parti, qui date de 1949, ou plus vraisemblablement de sa nomination comme secrétaire, puis premier secrétaire, en 1953, après la mort de Staline.

Dans ce dernier cas, la lutte intestine en question aurait duré quatre ans, ce qui est plausible. Elle a pris tournure décisive en juin 1957, quand Malenkov et consorts ont cru l'heure venue de mettre la main sur le secrétariat du Parti, organe essentiel du pouvoir. Ayant une majorité éphémère au Presidium, mais mis en minorité au Comité central, les opposants déchurent au niveau de « groupe anti-parti » d'où Boulganine essaie de se dégager en confessant ses péchés et surtout ceux des autres, dans la plus sinistre tradition stalinienne.

L'expression « anti-parti » appliquée à Molotov, Kaganovitch et Malenkov, qui furent tous trois secrétaires du Parti avant Khrouchtchev, qui pour ainsi dire incarnèrent l'appareil du Parti, cette expression est vraiment d'un comique intense. Elle signifie en réalité « anti-Khrouchtchev » et, ainsi rectifiée, prouve bien qu'il s'agissait d'une lutte personnelle aux fins de supplanter le premier secrétaire, successeur du défunt secrétaire général. Les motivations pseudo-idéologiques du conflit fournies par les maîtres de l'heure (qui, en bons staliniens, ne permettent pas aux perdants de se justifier) et répétées par Boulganine dans son discours ne doivent pas don-

ner le change : elles intervertissent l'ordre des facteurs.

En effet, ce n'est pas à cause de leurs opinions sur la réorganisation de l'industrie, sur les droits élargis des Républiques fédérées, sur le défrichement des terres vierges, sur la compétition avec les Etats-Unis, etc., que Molotov, Kaganovitch et Malenkov ont été exclus des organes centraux du Parti et de l'Etat : c'est au contraire parce qu'ils ont été exclus que leurs opinions antérieures leur sont reprochées après coup. Et ils ont été exclus pour avoir tenté en juin 1957 de s'emparer du secrétariat. Alors seulement on leur a fait grief de toutes leurs critiques ou objections antérieures formulées contre la politique de la majorité dont Khrouchtchev est le porte-parole.

Tant que les membres du soi-disant groupe anti-parti n'ont pas révélé de prétentions mettant la position de Khrouchtchev en danger, ils ont pu exprimer leurs divergences de vues sans perdre leur rang au « sommet » de la hiérarchie communiste. Et la direction collective se présentait comme monolithique. Mais après avoir manqué leur coup contre Khrouchtchev, ils ont à répondre de leurs vues hérétiques, l'hérésie ne commençant qu'après l'échec. Le trio Malenkov-Kaganovitch-Molotov ne professait nullement une doctrine homogène ; il a eu l'appui tardif de Chépilov, puis de Boulganine ; on a des raisons de penser que Pervoukhine et Sabourov se sont quelque peu compromis dans l'affaire, sans savoir dans quelle mesure. Toujours est-il que ces gens avaient des idées différentes sur diverses « questions fondamentales de la vie intérieure du pays et de la vie internationale », comme dit Boulganine, mais qu'une coalition s'est improvisée pour se débarrasser de Khrouchtchev. Celui-ci a réussi un rétablissement surprenant en battant le rappel du Comité central, supérieur à son Presidium en théorie, et cette fois supérieur aussi en pratique. Il ne reste aux perdants qu'à « reconnaître leurs erreurs », comme au temps de Staline.

Dans tout cela, il n'y a pas trace d'une lutte entre « libéraux » et « staliniens », ni entre « bureaucrates » et « technocrates », comme l'imaginent des soviétologues qui transposent leurs notions occidentales sur le plan soviétique où elles sont inopérantes. Les disputes ont trait à la meilleure façon de réaliser le stalinisme, appelé officiellement « marxisme-léninisme », et le conflit se produit dans la compétition pour le pouvoir (en l'espèce : le secrétariat), étant entendu que les monstruosité sanguinaires de Staline ont cessé avec la fin du monstre, que l'outrance des crimes inutiles a disparu du stalinisme sans démenche. La récente épreuve infligée à Boris Pasternak montre bien ce qui subsiste du stalinisme, et ce qu'il y a de changé néanmoins au grand avantage de l'avenir russe comme du présent soviétique.

Boulganine a proclamé son repentir, mais en frappant surtout la poitrine de ses complices. De sa confession écoeurante, il faut retenir les aveux qui mettent plus bas que terre, ou plutôt dans la « boue anti-parti », des hommes qui furent les principaux dirigeants du Parti et de l'Etat, intangibles jusqu'à leur défaite. Molotov et Kaganovitch, dit-il en substance, ne sont plus que des propres-à-rien, et quant à Malenkov, « intrigant capable de toutes les vilénies », ajoutons qu'il a encore de la chance de survivre, car des millions d'innocents ont péri pour bien moins. Boul-

ganine parle de « pourriture » et de « marécage » en évoquant le groupe anti-parti qui, somme toute, a composé la moitié de l'omniscient et omnipotent Presidium. Il n'en fallait pas tant dire ici pour être taxé d'anticommunisme systématique ou de maccarthisme par le *Monde*, l'*Express* ou *France-Observateur*, pour être accusé de provoquer la troisième guerre mondiale et enfin, d'appartenir au « lobby chinois ».

Commentant le 3 janvier à Minsk le lancement d'une fusée lunaire dont il a le front de s'attribuer le mérite, Khrouchtchev s'est permis de déclarer : « Cette victoire du peuple soviétique réduit à néant les calomnies des ennemis qui tentent de diffamer le régime soviétique » (*Monde* du 6 janvier). Et il ne manque pas d'intellectuellement faibles à travers le monde pour faire écho à de tels mensonges, pour confondre l'astronautique et le régime soviétique. Or, en fait de calomnies et de diffamation, on a vu Staline secondé par ses Malenkov, ses Khrouchtchev et ses Boulganine traiter de bandits, de canailles, d'espions, d'assassins, de chiens enragés et de vipères lubriques les Trotski, les Zinoviev, les Kamenev, les Radek, les Piatakov et tant d'autres que la révolution russe avait portés au pinacle. On a vu tous les chefs du Guépéou successivement vilipendés, déshonorés, voués aux gémonies, Béria n'étant que le dernier en date. On voit à présent Molotov, Kaganovitch, Malenkov, Chépilov, plongés dans l'ignominie, après avoir vu Joukov tancé et congédié comme un domestique. On assiste à l'auto-diffamation de Boulganine qui, par la même occasion, salit toute une équipe. Quant à Khrouchtchev, il peut toujours discourir, lui qui, par son rapport secret à jamais célèbre, a fait plus que personne pour discréditer le régime soviétique.

B. SOUVARINE.

P.-S. — Une dépêche *Reuter* de Moscou datée du 7 janvier annonce que la direction du Parti repousse décidément comme « faible, insincère, fausse et sans principes » la confession de Boulganine (nous avons précisément écrit, au début de cet article : confession « sans doute insincère »...).

Cela signifie que Boulganine sera probablement évincé du Comité central au prochain Congrès, et devra s'estimer trop heureux de rester membre du Parti. Encore lui faudra-t-il donner des gages supplémentaires de servilité, notamment en dénonçant quelque « vilénie » inédite de Malenkov.

« Pourriture », « marécage », « malfaisance », « boue anti-parti », « intrigant capable de toutes les vilénies », cela ne suffit pas. Le Parti (lire : les « libéraux » à la Khrouchtchev) exige que Boulganine en rajoute. Ce sera un beau débâlage au prochain Congrès. Les dirigeants veulent-ils la peau de Malenkov? En ce cas, on peut tenir pour certain que Boulganine fera les révélations nécessaires.

Toute cette procédure répugnante porte déjà un nom, et ce nom est : stalinisme. Sans doute a-t-on le devoir de discerner, dans les pratiques actuellement en vigueur chez les communistes, ce qu'il y a de vivant et ce qu'il y a de mort dans le stalinisme, donc de se garder des généralisations hâtives, de tenir compte des mesures prises pour favoriser le rendement économique ainsi que la vie intellectuelle. Il n'empêche qu'en matière d'exercice du pouvoir monopolisé par le « sommet » du Parti, la différence actuelle avec le passé totalement stalinien n'est pas de nature, mais de degré.

Session du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. Séance du matin, 18 décembre 1958

(Extrait de la *Pravda* de Moscou, du 19-12-58)

La parole est donnée au camarade N.A. Boulganine, président du sovnrkhose de Stavropol. Voici le texte complet de son discours.

Camarades ! Après avoir entendu le rapport du camarade Khrouchtchev N.S. et écouté les interventions relatives à ce rapport, je me rallie entièrement à l'appréciation qui est donnée ici aux bilans de la lutte que le Parti et tout le peuple soviétique ont, durant cinq années, menée pour le relèvement de l'agriculture et pour la consolidation du régime kolkhozien et de tout notre système socialiste. On peut être certain que tout le peuple soviétique accueillera ce compte rendu politique avec immense satisfaction et fierté pour son parti. Chaque homme honnête souscrira entièrement à la constatation que les résultats remarquables dont parle ce compte rendu ont une importance historique non seulement intérieure mais également internationale.

Ce rapport et les interventions faites au Plenum montrent brillamment et avec évidence que le Parti, sous la direction de son Comité central ayant le camarade Khrouchtchev à sa tête, a accompli pendant ces dernières années un travail gigantesque et dont l'importance pour notre pays est inappréciable.

Camarades, dans cette circonstance, mon devoir de membre du Parti m'oblige tout particulièrement à revenir

encore une fois à la question de l'activité du groupe anti-parti, de mon attitude à son égard, m'oblige à préciser mon attitude à l'égard de ce qu'il a été dit dans ce rapport au sujet du groupe anti-parti, à parler encore une fois de moi-même et des fautes que j'ai commises en entrant en relations avec ce groupe.

Une année et demie s'est écoulée déjà depuis le Plenum de juin 1957. Ce délai est suffisant pour que tout soit bien médité, bien ressenti et pour que tout soit objectivement et correctement évalué. C'est justement cela que j'ai fait.

Le Parti et le peuple soviétique ont unanimement condamné l'activité fractionniste du groupe anti-parti en tant qu'activité criminelle et incompatible avec les principes de Lénine. Dans les questions fondamentales de notre politique intérieure et extérieure, le groupe anti-parti s'était déclaré contre la ligne du Parti, contre la direction du Parti, contre l'unité dans les rangs du Parti.

Tout ce que, dans son rapport, le camarade Khrouchtchev a dit au sujet du groupe anti-parti, au sujet de Molotov, Malenkov, Kaganovitch, de moi-même et de Chépilov, ainsi que tout ce que les camarades ayant pris la parole ici ont dit — tout cela est exact, tout cela répond entièrement à la réalité. On sait que, depuis l'entrée du camarade Khrouchtchev au Comité central, Malenkov,

Kaganovitch et Molotov ont maintenu constamment leur position particulière et inconciliable avec la ligne du Comité central, sur toutes les questions fondamentales de la vie intérieure du pays et de la vie internationale que le Comité central du Parti avait à trancher.

Malenkov, Kaganovitch et Molotov s'opposaient continuellement à l'orientation proclamée par le XX^e Congrès de notre Parti et qui, avec tant de succès, est en train d'être appliquée dans la vie, sous la direction du Parti. Ils freinaient et sabotaient le travail du Presidium du Comité central.

Je me rappelle parfaitement la lutte acharnée menée par Molotov, Kaganovitch, Malenkov et Chépilov contre la réorganisation de la direction de l'industrie et du bâtiment, contre l'élargissement des droits des Républiques fédérées et des organes du Parti et des soviets locaux. Toutes ces mesures furent proposées au Comité central par le camarade Khrouchtchev. N'est-ce point à cause de cela que Molotov, Malenkov, Kaganovitch et Chépilov ont combattu ces propositions? C'est justement pour cette raison qu'ils ne voulaient même pas entendre parler de ces propositions. Molotov, Malenkov, Kaganovitch et Chépilov déclaraient à l'époque que nous aurions une anarchie dans la direction de l'industrie et du bâtiment. Quant à l'extension des droits des Républiques fédérées et, en particulier, l'octroi à ces républiques des droits de planifier et de certaines attributions du Plan d'Etat, ils affirmaient que cela était en contradiction avec Lénine. Il n'est plus aucun besoin maintenant de démontrer toute l'absurdité de ces affirmations. La réalité a montré que les mesures prises par le Comité central étaient tout à fait viables et opportunes.

Dans le rapport du camarade Khrouchtchev, il a été dit avec raison que le groupe anti-parti luttait contre la politique du Parti dans la mise en valeur des terres vierges, contre les nouvelles modalités de la planification dans l'agriculture, contre le mouvement patriotique déclenché par les kolkhozes et les sovkhoses d'avant-garde en vue de résoudre le problème de rattraper dans le délai le plus court les U.S.A. quant à la production des produits d'élevage par tête d'habitant.

Malenkov, Kaganovitch et Molotov combattirent avec acharnement la loi qui exonérait les kolkhoziens, les ouvriers et les employés des fournitures obligatoires (à l'Etat) de la viande, du lait, des pommes de terre et autres produits de l'agriculture.

Le groupe anti-parti s'est efforcé de saboter la réalisation des directives élaborées au XX^e Congrès en ce qui concerne toutes les questions les plus importantes de la politique intérieure et étrangère et, de ce fait, il freinait le développement économique du pays.

Je me rappelle bien l'ambiance au Presidium du Comité central, quand le camarade Khrouchtchev a posé la question des terres vierges et de leur mise en valeur, et quand, presque en même temps, il a proposé les nouvelles modalités de planification dans l'agriculture. « C'est une aventure », disait Molotov. « Nous resterons sans blé », disaient Molotov, Malenkov et Kaganovitch. « Il faut étouffer le mot d'ordre, rattraper les U.S.A. dans la production des produits d'élevage par tête d'habitant. Nous n'aurons pas assez de fourrages », disaient-ils.

A la lumière de cette activité, qu'est-ce que Molotov? Molotov est un homme qui s'est isolé de la vie et du peuple soviétiques, qui ne connaissait nullement l'industrie ni l'agriculture. Kaganovitch, c'est un bavard qui gênait le travail par ses longs discours embrouillés. Malenkov, c'est un intrigant, capable de toutes les vilenies.

Combien lamentables se sont avérés actuellement tous leurs avis, à la lumière de la lutte héroïque du Parti et du peuple soviétique tout entier pour le relèvement de l'agriculture, lutte couronnée par une victoire remarquable. Quel danger aurait menacé le Parti et le peuple soviétique si Molotov, Malenkov et Kaganovitch avaient pris le pouvoir.

Camarades, voici quelle est maintenant mon attitude. Pour être objectif, je dois déclarer honnêtement qu'avant les événements de juin 1957, je n'étais pas aux côtés de Malenkov, Kaganovitch et Molotov en ce qui concerne la réorganisation de la direction de l'industrie et du bâtiment, la question des terres vierges et de leur mise en valeur et autres questions. Je me rangeais avec la majorité du Presidium du Comité central, avec le Comité central, je me prononçais et je luttais pour la ligne du Parti et la mettais en œuvre dans mon activité pratique. Mais, aussi regrettable que cela soit pour moi, un fait reste indéniable: en 1957, quand l'activité anti-parti de Malenkov, Kaganovitch, Molotov et Chépilov s'est intensément développée, je me suis joint à eux, je les ai soutenus, je suis devenu leur partisan et complice. Comme j'étais alors président du Conseil des Ministres, je me suis trouvé être non seulement leur complice, mais même leur leader nominal. Le groupe anti-parti se réunissait dans mon bureau et s'y concertait sur son travail fractionniste et anti-parti. Ainsi, si à une étape donnée ma conduite avait été régulière et conforme à l'esprit du Parti, j'ai partagé plus tard avec ce groupe toute la boue anti-parti.

Au Plenum de juillet 1957 du Comité central, c'est en toute sincérité que j'ai voté pour la décision de ce Plenum au sujet du groupe anti-parti; je souscrivais et je souscris maintenant à cette décision, je souscris à tout ce qui a été dit au présent Plenum. J'ai accepté comme justes et obligatoires pour moi et comme nécessaires pour le Parti toutes les décisions ultérieures qui me concernaient personnellement. L'appréciation sévère, nette et conforme aux principes, portée sur l'activité criminelle de Malenkov, Kaganovitch et Molotov, de tout le groupe anti-parti, et sur ma participation à ce groupe, a mis en évidence et m'a aidé à comprendre toute la malice de ce groupe anti-parti, m'a aidé à sentir toute la pourriture et tout le remugle du marécage anti-parti dans lequel je me suis trouvé. Le Parti a dévoilé et mis en pleine lumière la signification politique de l'activité du groupe anti-parti et des fautes commises par moi. J'ai reconnu sincèrement mon erreur et j'ai demandé au Comité central de m'aider à rentrer dans la bonne voie du Parti. Je m'efforce actuellement de remplir honnêtement les fonctions que le Comité central m'a confiées, les fonctions de président du Sovnarkhoze de Stavropol. Dans la pratique journalière de mon travail, je comprends et je constate toute la sagesse de la politique géniale de notre Parti et de notre Comité central.

Quand on m'a nommé à ce poste, j'ai déclaré au Plenum du Comité central que je consacrerai, en tant que communiste, toutes mes forces et toutes mes capacités à l'accomplissement de mon devoir, afin de justifier la confiance qui m'a été accordée par le Comité central. Je m'applique à le faire honnêtement et scrupuleusement et je suis rempli du désir et de la volonté d'être utile au Parti et de travailler dans ses rangs.

Notre pays a obtenu sous la direction du Parti des succès inouïs dans l'arène internationale, dans la consolidation de l'amitié et de la collaboration avec les pays de démocratie populaire, dans l'essor de l'industrie et de l'agriculture, dans le développement culturel et dans l'amélioration du niveau de vie des travailleurs.

Le peuple soviétique est en train d'accueillir avec un enthousiasme énorme le XXI^e Congrès extraordinaire de notre Parti. C'est surtout dans ces conditions que je considère comme un devoir sacré pour moi de justifier la haute confiance du Parti, de justifier ma dignité de membre du Parti. Je proclame ici avec toute ma rectitude et toute ma sincérité que je m'efforcerai très honnêtement et sans ménager mes forces, d'effacer la tache infamante qui me marque. Je promets au Comité central d'être un membre honnête et dévoué du Parti communiste. Et je serai vraiment un tel membre. Je répète que toute mes forces seront consacrées à justifier réellement le haut titre de membre du Parti et à lutter avec le Parti pour sa cause, pour la cause du communisme.

Khrouchtchev, champion de "l'anticommunisme systématique"

NOTRE dernier article, consacré au discours prononcé par Khrouchtchev le 15 décembre 1958 devant le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., était quelque peu sommaire puisque nous n'avions alors à notre disposition que les résumés publiés par *Le Monde* et par *l'Humanité*. Il nous paraît indispensable de parler à nouveau de ce discours, qui est un document capital à plus d'un égard. Il est en tout cas — et c'est de cela que nous traiterons cette fois-ci — un brevet d'honneur et de clairvoyance décerné à tous ceux qu'il est convenu d'appeler des « anticommunistes systématiques », et, partant, aussi à notre modeste bulletin. Par ce discours, publié dans la *Pravda* du 16 décembre dernier, Khrouchtchev prend place parmi les anticommunistes les plus « systématiques » : il dément et accable tous ceux qui nous reprochaient (et nous reprochent toujours) de présenter la situation en U.R.S.S. sous un jour trop sombre et de méconnaître les bienfaits que le régime soviétique prodigue aux travailleurs.

Il est vrai que Khrouchtchev a mis beaucoup de temps à confirmer ce que nous écrivions ici voici près de dix ans. C'est pour dénoncer la nocuité de ses adversaires du groupe dit « anti-parti » qu'il a jugé utile de révéler des chiffres même inférieurs à ceux calculés par les anticommunistes systématiques que nous sommes. Il s'agit de la période 1949-1953. Rappelons que c'est dans le courant de 1952 que s'amorçait en Occident la célèbre campagne des Georges Boris, Alfred Sauvy et consorts, qui croyaient devoir prédire pour un avenir rapproché la distribution du « pain gratuit » en U.R.S.S. Notre bulletin s'est empressé de répondre à ces sottises affirmations, ce qui nous a valu les reproches bien connus de « parti pris », d'« incompétence », voire de « mauvaise foi » et de « perfidie ».

Khrouchtchev a dit...

L'occasion est donc bonne de rouvrir le dossier et de confondre nos détracteurs.

Voyons d'abord comment Khrouchtchev caractérise la situation d'alors (*Pravda* du 16 décembre 1958; c'est nous qui soulignons) :

« C'est précisément dans la production céréalière que l'on a toléré le retard le plus sérieux, qui a provoqué la stagnation d'autres branches importantes de l'agriculture, notamment de l'élevage. La quantité des céréales commercialisées était au dernier point insuffisante, il y eut des difficultés de ravitaillement même dans les grandes villes. En 1953, il fut collecté 1.899 millions de pouds de céréales, mais il en fut consommé 2.020 millions pour le ravitaillement et les semences. Il a fallu entamer les réserves de l'Etat, ce qui était inadmissible.

« De fait, quant à la production céréalière, le pays se trouva pendant une longue période au niveau de la Russie d'avant la révolution. Voici quelques chiffres [ce tableau (voir en haut de la colonne ci-contre) fait partie du discours] :

« Comme vous voyez, quant aux superficies, au rendement et à la récolte, le pays est resté au niveau de la période prérévolutionnaire, bien que le chiffre de la population, notamment dans les centres industriels et dans les villes, se fût

	Surface céréalière (a)	Rendement à l'hectare (b)	Récolte globale (c)
1910-1914 (d).	102,5	7,0	4.380
1949-1953 (d).	105,2	7,7	4.942

(a) Millions d'hectares. — (b) Quintaux. — (c) Millions de pouds [une colonne en quintaux, l'autre en pouds — c'est vraiment admirable!]. — (d) Moyenne annuelle.

accru sensiblement et que les besoins de l'Etat fussent infiniment plus grands que ceux de la Russie tsariste.

« Savaient-ils que le pays manquait de pain, ceux qui avaient la charge de l'agriculture, notamment Malenkov? Cependant, en dépit des faits, en 1952, à la tribune du Congrès du Parti, Malenkov indiquait que la récolte globale était de 8 milliards de pouds et que désormais le problème des céréales était définitivement résolu. Malenkov a agi malhonnêtement en opérant avec les données de la récolte dite biologique, bien que personne n'ignore que celle-ci est loin de coïncider avec la récolte réelle, engrangée...

« Même dans la meilleure année de cette période, en 1952, les kolkhozes et les sovkhoses n'ont pas récolté 8 milliards, mais seulement 5,6 milliards de pouds. Quoique les kolkhozes et les sovkhoses livrassent à l'Etat même une partie de leurs semences, il ne fut collecté que 2,1 milliards de pouds de céréales, ce qui ne satisfait même pas les besoins courants de l'Etat, sans parler de la constitution des indispensables réserves. »

Un peu plus loin, Khrouchtchev parle du plan triennal pour le relèvement de l'élevage collectif, lancé le 19 avril 1949 (1) :

« On sait que le sort de ce plan ne fut pas brillant — il n'a pas été réalisé, et la situation de l'élevage a continué d'empirer. ... Le plan avait prévu pour la traite des vaches, en moyenne, au moins 1.700 à 2.000 kilos de lait contre 1.070 kilos en 1948. De fait, voici ce que la traite a donné : 1.069 kilos en 1949, 1.027 kilos en 1950, 1.027 kilos en 1951. Comme vous voyez, il y a même eu diminution...

« De janvier à mars 1951, dernière année du plan triennal, sont morts 895.000 bovins, 1 million 034.000 porcs et 4.846.000 ovins... En 1952, la situation a encore empiré. »

Restons-en là. Ces aveux se suffisent à eux-mêmes.

Les thuriféraires et les aveugles

Telle était donc la situation entre 1948 et 1952. On sait, par les résolutions du Comité central de septembre 1953, qu'elle devint catastrophique un an plus tard. Khrouchtchev révèle encore qu'en janvier 1953 déjà s'est réunie une commission spéciale chargée de se préoccuper de cette situation alarmante, mais dont les conclusions ne furent pas retenues.

(1) Nous avons commenté ce plan dans le n° 7 du B.E.I.P.I. (juin 1949), pp. 7-8.

Ce fut exactement le moment que choisirent les encenseurs et les aveugles pour parler des « grands progrès » de l'agriculture russe et pour annoncer que sous peu le niveau d'existence des Soviétiques atteindrait et dépasserait celui des Occidentaux.

Partant en guerre contre des études objectives de la revue *L'Economie*, M. Georges Cogniot se déchaîne dans les *Cahiers du Communisme* (2) :

« *L'Economie*, écrit-il, reproduit surabondamment les appels des hommes d'Etat soviétiques à développer encore davantage la production agricole. Mais elle tire de ces appels une conclusion d'une fausseté totale en les interprétant comme une preuve des soi-disant [sic!] difficultés inhérentes au système kolkhozien, alors qu'ils sont simplement la conséquence d'un fait bien connu, qui est le suivant : l'élévation rapide du niveau de vie et des besoins des masses crée, en régime socialiste, un marché intérieur inépuisable pour une production qui grandit sans interruption. » (3)

On ne saurait se moquer plus royalement du monde. Le pays manquait de pain, les effectifs du cheptel ne cessaient de diminuer, la traite rendait de moins en moins — c'est Khrouchtchev qui le révèle. Mais M. Cogniot parle de l'élévation rapide du niveau de vie et d'une production qui grandit sans interruption. Aujourd'hui, le thuriféraire est pris la main dans le sac, et c'est Khrouchtchev en personne qui le convainc de mensonge.

M. Charles Bettelheim est beaucoup moins catégorique que M. Cogniot; la sérénité du « savant » lui convient mieux que la brutalité du militant. Son livre *L'Economie soviétique*, publié en 1950, regorge de statistiques qu'il ne prend même pas la peine de soumettre à une analyse critique. Une petite phrase (« en raison de la manière dont sont confectionnées les statistiques soviétiques... ») donne au lecteur l'impression de l'objectivité de l'auteur, lequel opère ensuite avec ces données comme si elles étaient sûres. C'est ainsi que, pour 1949, il annonce froidement une récolte céréalière de 121,6 millions de tonnes, soit 7,4 milliards de pouds, alors qu'en 1952, d'après Khrouchtchev la meilleure année de la période 1949-1953, on n'avait récolté que 5,6 milliards de pouds. Il ne fait pour lui aucun doute (p. 86) que le rendement de 12 quintaux à l'hectare, prévu pour 1950 par le P.Q. en cours, sera atteint, voire dépassé :

« Les données disponibles, écrit-il (p. 93), permettent de conclure que dès avant 1950 ces objectifs ont été non seulement atteints, mais dépassés. »

Or, d'après les chiffres de Khrouchtchev, le rendement n'avait été que de 7,7 quintaux pour toute cette période.

C'est en 1952 que se déclenche en Occident la campagne du « pain gratuit » et du « bien-être croissant » dans l'empire de Staline, au moment même où la situation agricole inspirait au Kremlin les inquiétudes les plus légitimes. Glanons au hasard quelques citations caractéristiques.

Commentant et résumant une revue de la presse étrangère, consacrée à l'U.R.S.S., M. Jean Creach écrit dans *Le Monde* du 3 mai 1952 :

« Telles qu'elles [les données] se présentent, elles semblent néanmoins autoriser en toute objectivité une première conclusion : les Russes vivent aujourd'hui dans des conditions matérielles meilleures qu'avant la guerre. Les méthodes de travail, les procédés de rémunération qu'on leur impose seraient assurément mal sup-

portés par les ouvriers de l'Occident. Il s'agit cependant de savoir si pour le peuple russe une plus grande aisance matérielle n'est pas prise plus haut qu'une plus grande liberté. »

On ne saurait trop en vouloir à M. Creach d'un commentaire aussi ahurissant puisque le *Times*, cité dans le même numéro du *Monde*, rapportait les observations de visiteurs anglais de retour de Moscou (c'est nous qui soulignons) :

« Tout visiteur de Moscou est inévitablement impressionné par le caractère simplement normal de la vie et par l'absence de tout effort pour cacher ce qui aurait besoin de l'être. Le niveau de vie s'est élevé depuis la fin de la guerre au-delà de ce que l'on connaît; il est plus élevé que dans bien des pays occidentaux, tout en demeurant inférieur à celui de l'Angleterre et de la Scandinavie. L'atmosphère est détendue et sans soupçons. »

Six mois plus tard — à mesure que la situation s'aggrave en U.R.S.S., qu'il y a « des difficultés de ravitaillement même dans les grandes villes » (Khrouchtchev *dixit*) et que les fermes collectives doivent livrer à l'Etat jusqu'à une partie de leurs semences — l'enthousiasme occidental pour les « progrès soviétiques » atteint son point culminant.

M. Alfred Sauvy écrit dans *Le Monde* du 31 octobre 1952 (c'est nous qui soulignons) :

« La stagnation des économies européennes — surtout celle de l'économie française — contraste avec les progrès constants de la production soviétique. Le moment critique est venu. Allons-nous nous résigner et nous laisser dépasser par le concurrent, en maudissant ses méthodes diaboliques? Faut-il au contraire copier ces méthodes, et au prix de quels abandons? ... Si les courbes doivent continuer leurs tracés, la question est réglée. »

Or, le tracé de la courbe soviétique était, à cette époque, l'inverse de ce qu'imaginait M. Sauvy.

Un dernier exemple. *Le Monde* du 27 octobre 1953 publiait un article de M. Thomas Balogh, qui se vifiait (et sévit peut-être toujours) comme professeur à l'Université d'Oxford, d'où nous extrayons les passages que voici (c'est nous qui soulignons) :

« Tout montre que ce sont les résultats obtenus par l'économie civile planifiée russe (qui ont jusqu'à présent été entièrement négligés par la stratégie économique et militaire occidentale) qui représentent une menace grandissante pour la cohésion du monde occidental... »

« La Russie se rapproche à une vitesse étonnante du niveau de consommation réel de l'Europe occidentale... »

Attaqué par M. Joseph Czapski pour sa candeur, M. Balogh répondit (*Le Monde*, 30 janvier 1954) avec une insolence que les aveux actuels de Khrouchtchev nous dispensent de qualifier :

« A chacun sa manière, écrit-il. Je préfère voir les choses telles qu'elles sont et non telles que je voudrais qu'elles fussent. Il est puéril de s'en tenir à des thèmes de propagande périmés, et qui seraient autrement efficaces s'ils disaient simplement la vérité : le monde occidental n'est pas à la page, la France en particulier. »

M. Balogh, contrairement à MM. Creach et Sauvy, n'a même pas de circonstances atténuantes. Son article fut rédigé après septembre

(2) Septembre 1952, n° 9, pp. 891-905.

(3) C'est nous qui soulignons. — L. L.

1953 : il connaissait donc déjà la situation de l'élevage soviétique, révélée par Khrouchtchev, et la médiocrité du ravitaillement en général, révélée par Mikoïan. Et il prétendait « voir les choses telles qu'elles sont »... La « menace grandissante » pour l'Occident dont M. Balogh affectait de s'alarmer ne venait donc point des « résultats obtenus » en U.R.S.S., mais des élucubrations stupides de M. Balogh lui-même et de toute la faune de son espèce.

Comment notre Bulletin voyait la situation

Nous ne donnerons ci-dessous qu'un petit nombre d'extraits des études publiées par notre bulletin sur la situation soviétique à la même époque.

Voici comment nous commentions, dans notre numéro 7 (16-30 juin 1949) le plan triennal de l'élevage qui venait d'être publié à la date du 19 avril et dont Khrouchtchev a avoué la faillite le 15 décembre 1958 :

« Il fallait que la situation de l'élevage fût extrêmement sérieuse pour que le gouvernement engagéât subitement une telle campagne en plein milieu de l'année. Malgré toutes les précautions de style, le ravitaillement de la population en viande, en lait et en produits laitiers, et celui de l'industrie de transformation en cuirs, en laine et en matières premières d'origine animale en générale, semble assez compromis... Les chiffres qu'on se propose d'atteindre en 1950 (mais seront-ils réalisés?) seront inférieurs de 5 % aux effectifs squelettiques de 1916 pour les ovins, et ils ne les dépasseront que de 11 % pour les bovins et de 28 % pour les porcins. »

Deux ans plus tard (n° 46, 1^{er}-15 mai 1951), faisant état des récriminations de la presse soviétique, nous écrivions :

« Le slogan lancé voici deux ans : Le plan triennal en deux ans! n'eut pas de suite. On est d'ores et déjà en droit d'affirmer que ce plan — comme les autres — ne sera pas réalisé... Nous attendrons encore longtemps des chiffres précis quant aux effectifs du cheptel, et les consommateurs russes attendront, plus impatiemment que nous autres Occidentaux, de trouver de la viande en quantité normale. »

Dans notre numéro 69 (1^{er}-15 juin 1952), nous caractérisions la situation comme suit, en nous référant — évidemment — à la récolte sur pied (dite biologique) :

« La récolte des cinq dernières années s'établit donc au même niveau qu'à la veille de la guerre. Elle est encore de 23 % inférieure à ce que le troisième P.Q. voulait atteindre pour une population sensiblement moindre. En tenant compte de l'extension du territoire et de l'accroissement de la population, on constate que la production des cinq dernières années (1947-1951) est de 15 à 20 % inférieure à celle d'avant-guerre. »

Que l'on veuille bien relire le discours de Khrouchtchev, cité au début de cet article, et l'on conviendra que notre analyse, pourtant fondée sur des données incertaines, correspondait assez fidèlement à la réalité. Contrairement à ce qu'insinuent les détracteurs de notre bulletin, nous nous sommes d'ailleurs toujours astreint à une objectivité parfois excessive, un anticommunisme de bon aloi ne pouvant être systématique que dans la mesure où il juge objectivement. Nous ne donnons ci-dessous qu'un seul exemple de la circonspection dont nous n'avons jamais cessé de faire preuve afin de ne pas trop noircir un tableau qui nous paraissait suffisamment sombre en soi.

Dans notre numéro 96 (16-31 octobre 1953),

commentant les révélations faites par Khrouchtchev en septembre 1953 sur l'effondrement de l'élevage, nous parlions aussi de la récolte. Voici ce que nous écrivions :

« Que s'est-il donc passé entre le 8 août (discours de Malenkov, plutôt rassuré, volontairement rassurant) et le 3 septembre (rapport de Khrouchtchev révélant une situation catastrophique)? On ne perd pas de propos délibéré un mois dans une situation qui exige des mesures d'une extrême urgence, surtout en Russie où l'hiver survient beaucoup plus tôt que chez nous dans maintes régions! Nous n'y voyons qu'une seule explication : c'est au mois d'août qu'on commence à avoir une vue d'ensemble sur les résultats de la récolte, et ces résultats ont dû être assez décevants pour justifier l'alarme de Khrouchtchev et pour obliger les dirigeants du Parti à proclamer ouvertement la faillite de leur politique. Seule la gravité exceptionnelle d'une situation devenue incamouflable a pu les déterminer à déroger à leurs habitudes de dissimulation. Il est possible (qu'on ne nous fasse dire ni : sûr, ni : probable) qu'on apprenne prochainement que la récolte a été mauvaise; peut-être M. Malenkov le redoutait-il déjà puisqu'on trouve dans son discours du 8 août cette phrase lénifiante : « Notre pays est assuré d'avoir du pain. » Quand les chefs bolchevistes éprouvent le besoin de rassurer, il y a souvent un malheur en perspective. »

Si nous avons un reproche à nous adresser, c'est celui d'avoir par trop hésité à trop noircir le tableau. Cinq mois plus tard, en mars 1954, Khrouchtchev se montra bien moins optimiste que nous en déclarant :

« Notre production céréalière ne couvre pas les besoins croissants de la population. »

Ils n'ont pas fini de mentir

En révélant le « faux » de Malenkov (récolte de 5,6 milliards de pouds au lieu de 8 milliards en 1952), Khrouchtchev a oublié de dire qu'il en était complice puisqu'il savait aussi bien que son rival à quoi s'en tenir. Les éternels optimistes de l'équipe du « pain gratuit » tireront de ces aveux tardifs la conclusion que l'ère des mensonges est close et que l'on pourra désormais ajouter foi aux déclarations du chef repentant. Il faudrait en tout cas une foi inébranlable pour s'imaginer que le 15 décembre 1958 est la date limite à partir de laquelle Khrouchtchev et ses congénères ne mentiront plus.

Khrouchtchev a affirmé dans ce même discours que la situation est devenue brillante depuis 1953 et qu'elle le sera bien davantage au terme du plan septennal. Cet article étant déjà assez long, bornons-nous pour l'instant à quelques observations.

1° La progression de la récolte céréalière en 1958 n'est si spectaculaire que parce qu'elle a été exceptionnelle (celle de 1957 fut catastrophique). Pourquoi Khrouchtchev ne compare-t-il pas la moyenne 1954-1958 à la moyenne 1949-1953?

2° Ce qui a augmenté (si l'on tient compte des moyennes), ce n'est pas tant la récolte que le stock, la collecte. Les paysans vendent davantage parce qu'on leur consent des prix plus avantageux. Mais produiront-ils beaucoup plus?

3° Khrouchtchev n'en paraît point convaincu. S'il l'était, comment se fait-il que le plan septennal ne prévoie pour 1965 qu'entre 164 et 180 millions de tonnes de céréales, alors qu'on avait

(Suite au verso, bas de la 1^{re} colonne.)

Le développement des forces soviétiques

II. — Armes nouvelles et stratégiques

La modernisation des matériels des forces soviétiques, en cours depuis quelques années, a, comme nous l'avons déjà dit (1), notablement modifié la structure des grandes unités. Les effectifs des divisions, autrefois composées surtout d'infanterie, ont été augmentés; jusque-là, les effectifs étaient restés bas et les divisions nombreuses; c'est l'inverse qui existe maintenant, à l'exemple des forces terrestres occidentales.

Si les nouveaux matériels introduits dans les unités soviétiques présentent des caractéristiques intéressantes, ils ne peuvent prétendre pour autant surclasser les matériels de l'Occident. Deux types seulement doivent retenir notre attention : le char lourd à canon de 122 mm et la pièce jumelée de 57 mm sur châssis chenillé de char moyen, qui est destinée à la défense anti-aérienne.

Dans le domaine tactique, les forces soviétiques ne subissent pas de transformation profonde. Les moyens déjà mis en œuvre par le passé sont, plutôt que modifiés, adaptés à un éventuel conflit atomique. Les Russes donnent cependant l'impression très nette qu'ils ont saisi toute l'importance que pourraient prendre des opérations aéroportées : aussi développent-ils dans des proportions considérables leur aviation de transport et leur parc d'hélicoptères-cargos.

**

Nous n'avons rien dit encore des armes spécialement nouvelles, c'est-à-dire des roquettes du niveau tactique, ainsi que, dans le domaine stratégique, des engins-fusées et de l'aviation lourde de bombardement de très grande portée susceptibles de recevoir une charge atomique ou thermonucléaire.

Les roquettes des formations terrestres

Quelques types de roquettes ont déjà fait leur apparition. De toute évidence, ils sont destinés aux différents échelons des forces terrestres, notamment aux plus petites unités.

On les connaît d'après les photographies prises

(SUITE DE LA PAGE 17)

prévu 182 millions pour 1955 et 180 millions pour 1960? Alors que la population, Khroutchev le dit lui-même, ne cesse d'augmenter?

4° Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'élevage. Le *black-out* continue. Si la situation était satisfaisante, pourquoi recourt-on à nouveau aux procédés staliniens de camouflage, avec des dates de référence invérifiables?

Restons-en là pour l'instant, méfions-nous comme par le passé des conjugaisons au futur et tâchons de voir clair en dépit des manœuvres de dissimulation. L'anticommunisme systématique reste toujours de rigueur en face des mensonges qui continuent de déferler.

LUCIEN LAURAT.

ou les observations recueillies au cours des grands défilés militaires de la place Rouge, en particulier celui qui a eu lieu à l'occasion du 40^e anniversaire de la révolution d'octobre.

Sans doute, certains de ces engins ont-ils été déjà attribués à des unités, mais on est encore loin, semble-t-il, d'un armement généralisé.

Notons à ce propos que des engins de cette catégorie équipent déjà une trentaine de bataillons ou d'escadrons américains et en équiperont bientôt une centaine, dans les forces stationnées en Europe. La marge d'avance des Occidentaux est donc, à cet égard, importante.

Voici la liste des engins russes sommairement décrits :

- trois modèles réservés aux unités moyennes (régiments) d'artillerie, rappelés ici pour mémoire; il s'agit de tubes lance-fusées groupés sur un plan incliné, adapté à un camion, à double essieu arrière; ils sont réunis de la manière suivante :

- seize engins en deux rangées superposées, de 160 mm de calibre;

- douze engins en deux rangées superposées, de 240 mm de calibre;

- quatre engins en une rangée, d'un calibre probable de 300 mm environ.

- modèles des échelons divisionnaires ou des corps d'armée :

- six engins disposés en deux rangées superposées sur un camion de plus fort tonnage, à deux essieux arrière; l'engin mesure environ 5 m de longueur et 0,40 m de diamètre (c'est à ce modèle que semble s'arrêter la série d'engins groupés à plusieurs sur le même véhicule; ceux de catégorie plus élevée seront pourvus chacun d'un véhicule propre qui assurera leur transport);

- un engin dont la portée est de 25 à 35 km; monté sur véhicule chenillé amphibie, semi-chenillé, il aurait comme châssis celui du blindé de reconnaissance type 1955; l'engin mesure environ 7 m; diamètre de 30 cm environ; tête deux fois plus large, qui pourrait contenir une tonne d'explosifs; poids total 2 tonnes; engin balistique avec empennage réduit de stabilisation en vol à la base; carburant solide;

- un engin dont la portée dépasse 100 km, monté sur châssis de char moyen (J.-Staline); sa longueur est d'un peu plus de dix mètres et son diamètre d'environ 0,80 m; charge d'une tonne environ; poids total voisin de cinq tonnes; l'engin est téléguidé, lancé de la position horizontale où il repose; combustible liquide;

- un engin presque similaire de structure, un peu plus court, de diamètre légèrement plus faible; sa tête présente un renflement accusé et peut contenir une charge supérieure à une tonne; poids total également proche de cinq tonnes; l'engin est également monté sur châssis de char moyen (J.-Staline); toutefois, son berceau com-

(1) Voir le début de cette étude, dans *Est & Ouest*, n° 206, 16-31 décembre 1958.

porte un dispositif pivotant permettant le lancement semi-vertical, l'engin n'étant pas téléguidé; il serait donc l'équivalent de l'engin américain balistique « Honnest John » entrant dans la composition de l'échelon de feu nucléaire des divisions; empennage de stabilisation en vol à la base; combustible solide.

Ces trois derniers engins, ainsi que certains des catégories inférieures, ont la particularité d'être entourés d'une sorte de grillage, soit sous la forme de deux échelles latérales, soit sous celle d'une rangée de cerceaux; l'engin, d'une portée d'une centaine de kilomètres, possède même les deux dispositifs, le premier à l'avant, le second sur tout le corps de la fusée; entre les cerceaux, cet engin est muni de plaques circulaires placées tout autour de lui, à quelques dizaines de centimètres de distance, qui permettent sans doute de réchauffer la fusée à l'époque des grands froids; ce système paraît s'appliquer aux engins à combustible liquide; par contre, le simple grillage ne semble être qu'un dispositif de protection;

— un engin d'une portée supérieure à 500 km, peut-être même à 800 km, dérivé directement du V2 allemand, c'est-à-dire balistique, comportant à la base un seul empennage réduit, sans doute de stabilisation en vol; l'engin mesure approximativement dix-huit mètres et son diamètre se situe entre 1,5 et 2 m; il est transporté sur une longue remorque relativement légère, à deux essieux bas, et traîné par un véhicule chenillé, semi-blindé latéralement (châssis de char d'un type ancien), où prend place le personnel de mise en œuvre, une quinzaine d'hommes; combustible liquide, poussée de l'ordre de 40 tonnes et poids total de 22 tonnes; cet engin serait le missile le plus puissant du domaine tactique, équivalent probable du « Redstone », comme lui destiné aux armées ou groupes d'armées;

— enfin, un engin sol-air (tous les précédents étant sol-sol) qui n'est pas sans analogie avec le « Niké » américain, mais de taille plus allongée, environ une dizaine de mètres et de diamètre plus réduit, à peine un mètre à la base; l'engin est à deux étages, un de démarrage à combustible solide, et un de croisière à carburant liquide; il comporte quatre jeux d'empennage, deux (un par étage) de stabilisation en vol, et un autre à chaque étage, d'envergure supérieure, muni de gouvernes mobiles destinées au téléguidage, ou au guidage automatique par radar sur l'objectif, le « homing » comme disent les Américains; cet engin de D.C.A., dont la portée peut être en altitude de 40.000 m, est transporté, comme le précédent engin-fusée, sur une remorque très allongée à plusieurs essieux bas; poids de plus de 2 tonnes.

On ne possède pas d'indication sur la manière dont ces engins seraient placés à leur position de tir; toutefois, l'engin sol-air paraît posséder un dispositif de levage adapté sur l'essieu avant, celui de l'arrière faisant pivot.

Des photographies prises sur la place Rouge en octobre 1957 montrent le rassemblement de ces différents engins-fusées alignés pour la revue avant le défilé. Ils sont rangés par catégories, des engins les plus petits jusqu'aux plus importants. L'effet d'ensemble est imposant. Mais si l'on fait le décompte, leur total n'en reste pas moins réduit si l'on considère les fastes de la cérémonie du 40^e anniversaire de la révolution.

Somme toute, la variété des engins est assez faible dans les échelons inférieurs et réduite à un ou deux types aux échelons tactiques supérieurs. Cela n'indique, il est vrai, que l'état de la production il y a un an. L'U.R.S.S. reste en

retard sur les Etats-Unis; pourtant, quelques types d'engins bien adaptés à leur emploi peuvent suffire. En outre, on peut encore admettre, comme nous l'avons déjà noté, que tous les projectiles des mortiers et canons de calibre dépassant 200 et 300 mm, et peut-être un peu plus pour les fusées, sont à possibilités atomiques. Théoriquement, les Soviétiques auraient donc réalisé l'introduction du feu nucléaire à tous les échelons, du régiment aux groupes d'armées. Mais leur technique de guidage est loin d'être irréprochable.

Les engins-fusées stratégiques

Si, dans le domaine tactique, l'on possède maintenant quelques certitudes sur les réalisations soviétiques, avec photographies à l'appui, il n'en est pas encore de même dans les hautes sphères stratégiques. Cependant, deux autres sources d'informations aussi sûres sont fournies par la détection par radar à très longue portée, et la détection des explosions atomiques et thermonucléaires à grande puissance.

Au préalable, il convient de faire une distinction entre les deux domaines: tactique et stratégique. Les engins soviétiques qui ont participé à la parade de la place Rouge sont tous « tactiques », c'est-à-dire qu'ils interviennent dans l'immense sphère future des armées en campagne, sur plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Ainsi, même le plus important des engins aperçus au défilé appartient à cette catégorie. La portée maximum qui en a été signalée est de 800 km. Les Américains possèdent un engin aéronautique, le « Matador », dont la portée atteint 1.000 km; mais il s'agit d'un chiffre maximum qui sera rarement atteint dans l'utilisation courante. Par contre, il n'est pas impossible qu'un engin actuel d'une portée de 800 km donne naissance à des types plus perfectionnés de portées qui pourraient être très supérieures.

Il est convenu maintenant de classer les portées stratégiques en deux catégories, les « intermédiaires » et les « intercontinentales », selon les normes américaines qui résultent de la géographie et sont les mêmes pour les U.S.A. et l'U.R.S.S. Le premier cas est celui des engins lancés de la périphérie d'un continent, vers l'intérieur de celui-ci; le second est celui d'engins parcourant la distance d'un continent à un autre, de l'U.R.S.S. à l'Amérique par exemple; dans le premier cas, la portée est de 2.500 à 3.500 km, dans le second cas, de 8.000 à 10.000 km.

La question se pose donc de savoir dans quelle mesure les Soviétiques possèdent déjà des engins-fusées capables de franchir de telles distances; on sait que les Américains y sont parvenus au cours de leurs essais. Un certain nombre de déclarations ont été faites dans l'un et l'autre camp. Les Soviétiques ont menacé plusieurs fois l'Occident de leurs fusées, capables selon eux de toutes les performances. Même l'ingénieur W. von Braun, d'origine allemande, dirigeant les expériences de l'armée de terre américaine, n'a pas craint d'affirmer que les Etats-Unis avaient plusieurs années de retard sur les Russes, ce que, maintenant, quelques essais réussis sur les parcours intercontinentaux (avec le « Snark » et l'« Atlas ») infirment sans conteste. Le succès du lancement de spoutniks, s'il prouve que les Russes peuvent réussir des lancements à très hautes altitudes, ne garantit pas qu'ils puissent mener à bien le franchissement par un engin d'un parcours d'un point du globe à un autre, avec « rentrée » dans l'atmosphère, opération réussie plusieurs fois par les Américains.

La question pourra donc être débattue longtemps... jusqu'au moment où des réalisations définitives dissiperont tous les doutes. Disons que, tour à tour, Américains et Russes se classent en tête de la compétition. Les Américains ont pourtant une avance certaine de par la variété extraordinaire des types expérimentés : une dizaine dans le domaine stratégique, contre deux (connus) chez les Soviétiques. Enfin, le potentiel industriel et technique américain reste supérieur et assure une marge d'avance appréciable. Il n'en demeure pas moins que, durant ces cinq dernières années, les Russes ont fait des progrès considérables. D'ailleurs, ils ont annoncé officiellement à la fin d'août 1957 la réussite du lancement d'un engin intercontinental, T-3 (ou M-2).

**

Les deux moyens de détection de l'Occident méritent d'être exposés.

Toujours du fait de la topographie, pour avoir un champ de tir suffisant, les Russes sont obligés de lancer leurs plus grands engins d'une région méridionale. Ils commencèrent dans la partie centrale de la Russie, à Omsk, où eut lieu, il y a plusieurs années, un lancement signalé par des diplomates étrangers; la cible se trouvait à quelques milliers de kilomètres de distance, dans l'océan Glacial Arctique.

Mais, pour des portées supérieures, il faut effectuer le lancement encore plus au sud, dans les régions voisines de la Caspienne, pour pouvoir disposer d'un champ libre de 10.000 km, l'objectif se trouvant alors à l'extrémité de la Sibérie. Or, les Américains possèdent des radars pouvant opérer jusqu'à 4.000 km de distance. Ils sont installés en Turquie, dans la partie orientale de l'Anatolie; deux types russes ont pu être repérés par ces radars; ils ont été baptisés « T-3 » et « T-4 ». Saisi par le radar durant la première partie de son parcours, où la vitesse maximum est loin d'être atteinte, l'engin a sans doute pu être déterminé dans sa forme générale et ses dimensions. On croit savoir ainsi que le « T-3 » serait plus long que les plus grands engins américains : il aurait plus de 22 m, soit environ 25 m; son diamètre à la base, lui aussi plus considérable, atteindrait 3 m; l'engin comporte trois étages, dont les diamètres dégressifs ont pu être observés. Enfin, il possède un seul empennage central, situé curieusement à la base du deuxième étage, ce qui semble prouver que le dernier étage a un guidage à l'« inertie ».

Ces quelques indications partielles montrent que les Russes progressent parallèlement aux Américains.

Cependant, les « T-1 » et « T-2 », qui furent les premiers engins de grande portée, subsistent comme armes intermédiaires. Du « T-4 », on sait peu de choses; il était encore en expérimentation il y a un an. Mais il n'est pas exclu que d'autres engins ou versions nouvelles de ces types existent et se confondent sur les écrans radar avec leurs prédécesseurs.

D'après une revue américaine, les progrès soviétiques datent surtout des années 1955 à 1957. A la fin de cette période, si l'on s'en rapporte aux détections par radar, les Russes étaient parvenus au terme des essais, puis à la production en série d'engins intermédiaires. On tient maintenant pour certaine l'existence d'engins soviétiques de classe stratégique intermédiaire, tandis que les essais se poursuivent dans la classe intercontinentale. A la fin de 1957, le Pentagone assurait que les Russes avaient lancé quatre à six engins de ces deux catégories. On considère maintenant qu'il s'agit là d'un fait acquis.

Une confirmation de l'existence et de l'expérimentation de fusées stratégiques par l'U.R.S.S. est donnée par certaines explosions atomiques que les services japonais de détection ont souvent signalées avec précision.

Seules les explosions atomiques qui ont lieu à plus de 20.000 m (plafond extrême pour l'aviation de bombardement) prouvent qu'une fusée a été utilisée. Les altitudes indiquées en 1957 et 1958 portèrent sur 30.000 et 35.000 m.

En 1957 et pendant le premier trimestre de 1958, ces expérimentations atomiques ont pris une grande extension. Dans la série des explosions réalisées de la fin d'août à la fin de décembre 1957, deux étaient de l'ordre de la mégatonne (c'est-à-dire que leur puissance explosive équivalait à celle de l'explosion de millions de tonnes de T.N.T.). Les expérimentations ont repris à la fin de février 1958 et ont cessé un mois plus tard. On a détecté pendant cette période quatre explosions de grande puissance sur une dizaine d'explosions ou de séries d'explosions de faible intensité. Il est donc vraisemblable qu'en plus des essais de fusées à vide, d'autres expérimentations de fusées ont été conjuguées avec des explosions de grande puissance, les fusées étant bien les « véhicules » des charges thermonucléaires.

Engins pour les sous-marins et l'aviation de bombardement

On voit donc l'ampleur que prend en Russie soviétique cet armement composé de l'arme proprement dite et de son projectile. Les spécialistes font pourtant observer que plus cet armement est considérable, plus s'allonge le délai séparant les premières expérimentations et l'introduction même de ces armes nouvelles dans les forces. Or, pour le moment, rien ne permet de préjuger de l'état d'avancement des techniques soviétiques dans les deux domaines très importants du guidage et de la « rentrée » dans l'atmosphère.

Mais on sait que de nombreux centres d'études et de production existent en U.R.S.S. et qu'ils sont en pleine activité. Il s'en trouve à Iaroslav et Saratov, spécialisés dans la production des pièces détachées, ainsi qu'à Komsomolsk; les centres d'assemblage sont à Tomsk, Irkoutsk, Turla, Gorki et Leningrad. Cette industrie est donc largement décentralisée; d'autres points de production ont d'ailleurs été disséminés dans toutes les zones industrielles. On connaît également les noms des principaux ingénieurs qui dirigent cette production : Kotin, Chavuirin et Grabin. Il est à remarquer qu'il n'est plus jamais question des savants allemands emmenés en Russie et qui furent à la base de l'élaboration des fusées; un certain nombre ont même été rapatriés.

Dans le domaine des fusées, il convient encore de signaler les travaux soviétiques pour l'armement des sous-marins avec un engin « intermédiaire », qui serait une version du « T-2 », le « J-3 », qui pourrait être la version sous-marine du « T-2 » tout aussi bien qu'une fusée nouvelle. Il s'agit donc de l'équivalent du « Polaris » américain, qui, lui, est déjà parvenu au stade de la production : certains sous-marins sont aménagés et d'autres vont être construits, conçus pour le lancement de cet engin.

Conjointement au problème des engins-fusées se pose celui de l'aviation lourde, ou stratégique, de bombardement. Les Soviétiques n'y sont venus que tard et cinq ans seulement après la guerre. Les deux types qu'ils possèdent sont présentement les seuls appareils, en attendant les fusées

Documents sur la vie soviétique

Difficultés après la réforme des M.T.S.

LES réformes hâtives engendrent toujours des désordres. Celles dont Khrouchtchev prend l'initiative n'échappent pas à la règle. Mais toute critique est interdite en U.R.S.S. : pour les journaux de Moscou, les résultats sont toujours excellents; il n'y a que la presse locale pour oser risquer quelques allusions à des difficultés, par exemple dans le domaine de l'agriculture.

C'est ainsi que la *Sovietskaïa Kirghisia* du 11 septembre 1958 a rendu compte d'un discours prononcé à Frounze par M. Moukhitdinov, membre du Presidium du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., venu remettre une décoration à la revue *Sovietik Kirghistan*. Après avoir fait l'éloge du peuple kirghise et de son travail, l'orateur signalait, non sans embarras, un point noir dans ce brillant tableau : le mauvais déroulement de la vente aux kolkhozes des machines provenant des M.T.S. liquidées :

« ... Tandis que dans toutes les républiques fédérées cette opération s'achève déjà, 15 à 20 % des kolkhozes de Kirghisie n'ont pas encore acheté les machines mises en vente par les M.T.S. ... Ce n'est pourtant pas la question d'argent qui gêne les kolkhozes; ils peuvent bénéficier de crédits bancaires. ... Le problème est ailleurs; les dirigeants de certains kolkhozes veulent vivre aux dépens de l'Etat... »

De plus, ajoutait Moukhitdinov, quand les kolkhozes achètent des machines, ils ne les paient pas :

« Le kolkhoze Kemeche, par exemple, qui a 9 millions de roubles de revenu et qui a acheté pour 800.000 roubles de machines, n'a encore versé à l'Etat que 400.000 roubles... C'est du parasitisme... J'ai demandé au président du kolkhoze quand il serait en mesure de régler le reste de la somme. Il m'a répondu : « Demain, je peux vous verser 200.000 roubles. » Pourquoi n'a-t-il pas réglé cette dette plus tôt? »

Le 12 septembre 1958, autre article significatif dans la *Sovietskaïa Kirghisia*. Il est intitulé : « Les soucis d'une R.T.S. » (1) :

« Dans le bureau de la R.T.S. de Sokoulouk, on trouve toujours des gens des kolkhozes environnants : des chefs de brigades, des mécaniciens, des conducteurs de tracteurs, venus à pied ou en auto-stop pour se procurer des pièces de rechange... On les entend se plaindre : un tracteur est en panne, un combiné de silos ne travaille plus. Le labourage d'automne est arrêté. Ces réclamations passent d'abord par la section d'approvisionnement; elles sont transmises aux ateliers et finissent au bureau de l'ingénieur en chef ou du directeur, généralement par un refus. Les pièces de rechange manquent, les dépôts sont vides depuis des mois... »

Les petites réparations sont faites sur place. Il arrive aussi qu'on s'adresse à l'usine de réparations de Frounze, mais alors on perd des jours et des semaines, alors que le travail est urgent. Les plaintes au comité cantonal du Parti n'arrangent rien...

C'est pourquoi on se débrouille comme on peut. Dans le kolkhoze de Kroupskaïa, sur cinq combinés affectés à la récolte des betteraves, deux seulement travaillent...

Réprimandé par le comité cantonal du Parti, M. Miromienko, directeur de la R.T.S. de Sokoulouk, part pour la R.T.S. « XX^e anniversaire d'Octobre », dont il fut autrefois le directeur, pour demander de l'aide à ses anciens amis. Mais ceux-ci sont presque aussi mal outillés que lui...

Nous vous prêterons une fourche de cardan... Mais où trouver les deux autres? — Je vous le dis en grand secret, adressez-vous au kolkhoze de Kalinine; on lui en a envoyé une quarantaine; il en a une provision pour trois ans...

Mais le directeur Miromienko préférerait s'adresser aux dépôts régionaux. Par malheur, ces derniers ont distribué les pièces de rechange sans

(1) Les R.T.S., « stations de réparation des tracteurs », ont remplacé les M.T.S. liquidées.

intermédiaires et intercontinentales, qui seraient capables de « véhiculer » des bombes thermonucléaires. Ce sont, d'après les noms de baptême donnés par les Américains :

L'« Ours », d'un rayon d'action de 6.500 km, d'une capacité de charge en bombes de 20 tonnes et d'une vitesse de 700 à 800 km/h; il serait capable d'être ravitaillé en vol. Cependant, cet appareil se trouve périmé du fait de l'apparition des chasseurs à réaction supersoniques (Super-Sabre), dont la vitesse est pour le moins de 500 km/h supérieure à celle de l'« Ours », que les Russes viennent de convertir en simple avion de transport ;

Le « Bison », d'un rayon d'action de 5.500 km, d'une capacité de charge en bombes de 10 tonnes et d'une vitesse légèrement subsonique (1.000 km/h). La production est de l'ordre d'une vingtaine d'appareils par mois. Le rayon d'action ne serait pas suffisant pour que le « Bison » puisse, sans être ravitaillé en vol, bombarder certains points du territoire des Etats-Unis et notamment ceux où sont implantées les industries essentielles pour la défense nationale; le ravitaillement en vol est techniquement réalisable par les Soviétiques, mais pratiquement délicat en

ciel ennemi. En fait, les Russes ont établi de nombreuses bases sur les îles et les côtes de l'océan Glacial Arctique, qui sont les points les plus rapprochés des objectifs américains.

On ignore si les Soviétiques ont mis au point un bombardier lourd supersonique analogue au « Bustler » américain. Il semble plutôt qu'ils consacrent leurs efforts et leurs moyens à la réalisation d'engins-fusées stratégiques. Distancés dans l'aviation, seront-ils en mesure de surclasser leurs rivaux dans le domaine des fusées ? Leur avance temporaire dans le domaine des Spoutniks a semblé le faire supposer.

Mais dire que les Soviétiques ont déjà gagné la course serait une erreur. Leurs réalisations d'engins tactiques et même stratégiques intermédiaires sont venues après celles des Américains; elles sont moins variées, moins nombreuses et techniquement moins perfectionnées. Les Russes sont pourtant parvenus un peu plus tôt à la première performance intercontinentale et notamment extra-atmosphérique; mais l'effort américain prodigieux, bien que tardif, n'a pas fini de porter ses fruits; il a donné des résultats techniquement incomparables.

J. PERGENT.

tenir compte des besoins des intéressés. Une répartition planifiée aurait donné plus de mal : dans les douze kolkhozes du canton, il y a environ 200 types de tracteurs. Dans ces conditions, le premier qui vient prend tout ce qu'il veut...

...La situation s'aggrave d'autant plus que les kolkhozes soignent mal leurs machines et les font travailler jusqu'à usure complète. Il existe, à vrai dire, un poste d'ingénieur de R.T.S. chargé du contrôle de ces machines, mais cette place est parfois vacante. Il n'est donc pas étonnant que depuis la réorganisation des M.T.S., personne ne surveille l'état du matériel kolkhozien. D'autre part, certains présidents de kolkhoze se font une idée fautive des devoirs et des possibilités des R.T.S.; au lieu de faire réparer les vieilles pièces, ils exigent qu'elles soient remplacées par des neuves; et comme les travaux de réparations suscitent aussi une vive méfiance, ils réclament que ceux-ci soient effectués sur place, dans les champs. Les directeurs des R.T.S. cèdent trop facilement à ces sortes de caprices; mais ils ne sont pas toujours répréhensibles. Six mois après la réorganisation des M.T.S., il n'existe encore aucun règlement régissant l'activité des R.T.S.

Or, les R.T.S. ont de nombreux problèmes à résoudre. C'est ainsi que la R.T.S. de Sokoulouk, qui a manqué de directeur pendant des mois, créditait aux kolkhozes jusqu'à maintenant les carburants et les pièces de rechange, au point que leur solde débiteur s'élève actuellement à 500.000 roubles... En fin de compte, depuis le 1^{er} septembre, cette R.T.S. n'a plus d'argent pour payer les pièces de rechange qu'elle commande. Ses réserves ont été distribuées, gaspillées sans aucun contrôle, sans égard aux besoins réels des kolkhozes.

Ces deux articles entraînent les constatations suivantes :

1. La R.T.S. de Sokoulouk n'est pas une exception. Celle qui a été visitée par son ancien directeur ne marche pas beaucoup mieux. Comme les dépôts régionaux, et même ceux de la capitale de la Kirghisie (Frounzé) sont vides, toutes les R.T.S. de ce pays éprouvent des difficultés analogues.

2. On a procédé sans aucun plan à la vente des machines et des pièces de rechange. Les kolkhozes les plus entreprenants ont fait des achats

en vue de spéculations ultérieures : ils peuvent revendre avec profit les appareils recherchés. Ils ont aussi dépassé les crédits. Finalement, certains kolkhozes n'ont pu acheter que des machines sans valeur, ou peu utiles, en raison du manque de pièces de rechange, parfois absolument introuvables puisqu'il y a, pour 12 kolkhozes, 200 types de tracteurs. C'est ce qui explique que beaucoup de kolkhozes n'aient acheté que très peu, ou pas, de machines, comme le déplore M. Moukhitdinov.

3. La « réorganisation des M.T.S. » n'a pas été préparée par Moscou; les règlements à ce sujet ne sont pas encore arrivés en Kirghisie. Comme les instructions de ce genre sont toujours élaborées pour l'ensemble de l'U.R.S.S. et selon les mêmes schémas assez détaillés, les autres régions de l'Union soviétique doivent se trouver dans la même situation que la Kirghisie. Toutefois, il est possible que certaines autorités locales plus prévoyantes aient quelque peu organisé de leur propre initiative cette réforme. Mais cela ne s'est vraisemblablement produit que dans de très rares cas. Il est toujours risqué de prendre une initiative en U.R.S.S...

4. La prétendue ardeur des agriculteurs soviétiques dont parle si souvent la presse soviétique est un leurre. Si l'on croit le journal cité, les kolkhozes négligent toujours leurs machines, et c'est ce qui explique l'existence, inconcevable hors d'U.R.S.S., d'inspecteurs cantonaux chargés du contrôle de l'utilisation des machines par les entreprises agricoles.

5. Moscou tient beaucoup au remboursement des sommes dues pour les machines, ne fut-ce que par l'intermédiaire des banques, puisqu'un membre du Presidium daigne entrer dans le détail de ces opérations au point de se comporter en véritable huissier.

6. Les transactions portant sur la vente des machines ont été, dans le cas donné, assez peu importantes : 2.600.000 roubles pour 13 kolkhozes, soit 200.000 roubles par kolkhoze.

Dans ces conditions, quand faut-il croire la presse soviétique? Lorsqu'elle énumère erreurs et désordres ou bien lorsqu'elle signale le progrès merveilleux et constant de la production agricole de l'U.R.S.S.? Les statistiques sont-elles « gonflées » ou bien est-ce la mauvaise organisation des exploitants qui est exagérée par les journaux pour d'obscures raisons?

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Les communistes chinois analysent l'expérience des "Communes populaires"

C'EST à l'issue de sa VI^e Session plénière, qui s'est tenue à Wuhan, dans la province de Han-Kéou, du 28 novembre au 10 décembre, que le Comité central du Parti communiste chinois a fait savoir aux Chinois et à l'opinion mondiale qu'il avait « décidé d'approuver la suggestion du président Mao Tsé-toung de ne pas proposer sa candidature à la présidence de la République lors de la prochaine session de l'Assemblée populaire nationale ».

C'est aussi à cette session que le Comité central a procédé pour la première fois à l'examen de l'expérience des communes populaires dont la généralisation avait été décidée par le Bureau politique lors de la réunion élargie qu'il tint du 17 au 30 août à Pei Tai Ho, dans la province du Hopeï. Une longue résolution a été adoptée sur ce sujet, et publiée quelques jours après la fin de la session.

Il était inévitable qu'entre les deux faits ainsi rapprochés dans le temps, on essaie d'établir des liens plus étroits, plus profonds que la simple contiguïté, et, comme la résolution en question traduit assurément, sinon un retour en arrière, du moins la volonté de ralentir le rythme de l'expérience en question, comme d'autre part le retrait de la présidence de la République à Mao Tsé-toung (car il semble que ce soit la formule qui convienne le mieux) semble porter atteinte au prestige du leader communiste chinois, on s'est demandé si ceci n'avait pas sa cause dans cela, si l'on n'avait pas fait payer à Mao Tsé-toung, soit de façon purement symbolique pour apaiser les mécontentements, soit de façon plus effective, la part tout particulièrement

« Frais comme le soleil du matin qui se lève sur le vaste horizon de l'Asie orientale, un nouvel organisme social est apparu en 1958 : la commune populaire rurale qui réunit l'industrie, l'agriculture, le commerce, l'instruction publique et les affaires militaires dans lequel l'administration d'Etat et la gestion de la commune sont fusionnées. »

Ainsi commence la résolution du Comité central, et il n'est pas tout à fait inutile de relever tout d'abord la comparaison typiquement chinoise qui orne cette première phrase, à la condition toutefois de souligner aussitôt que les images de ce genre viennent beaucoup plus rarement qu'on ne le croit éclairer la monotone aridité des textes communistes chinois, dont le style est identique à celui dont on use au Kremlin.

Plus importante est la volonté manifestée dès cette phrase liminaire, et dans les paragraphes qui suivront, l'affirmation de la continuité de la politique du Parti. Même s'il apporte des modifications substantielles à ses directives antérieures, le Parti affirme toujours que les décisions étaient bonnes, et que les difficultés rencontrées, l'orientation différente des nouvelles directives s'expliquent par des erreurs commises dans l'application.

Le texte fait état des résultats obtenus. Plus de 740.000 coopératives agricoles se sont réorganisées pour former plus de 26.000 communes populaires, qui groupent plus de 120 millions de

importante qu'il paraît avoir prise dans la création des communes populaires.

Ce ne sont là que des hypothèses, auxquelles une saine méthode recommande de ne pas donner l'apparence de faits, ni même une formulation trop précise, tant que des éléments nouveaux, qui nous seront peut-être fournis dans quelques mois ou dans quelques années, ne seront pas venus compléter notre connaissance du fait lui-même et en autoriser une interprétation plus solide. Mais on n'excède en rien ce que permet la méthode la plus rigoureuse en analysant la résolution adoptée par le Comité central.

Ces sortes de textes ne disent pas tout. Ils ne donnent pas une image fidèle de la réalité concrète; ils ne sont pas non plus le reflet exact et complet de la pensée des dirigeants. Mais ils définissent pour une période plus ou moins longue et sur un sujet plus ou moins important « la ligne du Parti », ce que les chefs du Parti veulent que les militants fassent. Même si des circulaires qui ne sont pas rendues publiques les précisent dans leur esprit ou dans le détail, ces directives n'ont pas seulement un caractère de propagande. Ce sont vraiment des directives. On peut donc, d'une résolution à l'autre portant sur le même ordre de problème, relever soit la permanence, soit la transformation de la politique du Parti. On peut aussi, au cas où les directives varient d'un texte à l'autre, relever si les modifications apportées l'ont été par suite de difficultés rencontrées dans l'application des tâches fixées au Parti, ou par suite d'une orientation nouvelle, d'un tournant dans la politique générale du Parti en question, ou du mouvement communiste international.

foyers, soit 99 % des foyers paysans, et cela en un temps record, d'août à décembre. Grâce à la mobilisation de la main-d'œuvre ainsi réalisée, « des dizaines de milliers de petites usines ont poussé comme des champignons dans les régions rurales ». Grâce aux récoltes-records (mais le texte ne précise pas qu'elles étaient pour la plupart antérieures à la réforme en cours) « beaucoup de communes ont pu instituer un système de rétribution qui combine l'attribution d'un salaire avec certaines distributions gratuites; les familles qui, autrefois, vivaient dans la crainte constante de ne pas pouvoir se procurer leur repas quotidien peuvent maintenant manger sans payer ».

Comme on le remarquera plus loin, la part des distributions gratuites ne paraît pas avoir été aussi grandes qu'on ne le disait et qu'on ne le souhaitait quelques semaines plus tôt, mais les deux innovations apportées par les communes populaires en matière de rémunération du travail sont maintenues. Dans les coopératives, on pratiquait le système du « trouduodien » soviétique : la part de la production qui revenait aux paysans leur était versée soit sous forme de produits, soit en espèce proportionnellement au nombre de journées de travail fournies. Dans le nouveau système, on donne aux paysans un salaire comme aux ouvriers des usines, et on met à la charge de la commune la satisfaction d'un certain nombre de besoins fondamentaux : la nourriture, le vêtement, l'habitation, etc.

Ainsi est amorcé le passage à la société communiste. C'est, dit le texte, « la signification profonde du développement du système des communes populaires : il a indiqué la voie vers l'industrialisation graduelle des campagnes et vers le passage graduel de la propriété coopérative à la propriété par le peuple tout entier dans l'agriculture; la voie du passage du principe socialiste : « à chacun selon son travail » au principe communiste : « à chacun selon ses besoins »; la voie vers la diminution graduelle et l'élimination finale des différences entre les régions rurales et les villes, entre l'ouvrier et le paysan, entre le travail intellectuel et le travail manuel; la voie vers la diminution graduelle et l'élimination finale des fonctions internes de l'Etat. »

Rien n'est donc abandonné des objectifs définis dans la résolution d'août. Les communes sont donc bien, comme il y était dit, « la meilleure forme d'organisation pour achever l'édification socialiste et passer graduellement au communisme ». Elles apparaissent toujours comme « l'unité sociale de base de la société communiste ». Il n'est pas jusqu'au célèbre « dépérissement de l'Etat » qui ne se profile encore dans la perspective.

Le Parti ne manifeste donc aucune intention d'abandonner les objectifs fixés au mois d'août, et d'ailleurs la résolution s'achève sur un appel à tous les organismes du Parti afin qu'ils utilisent pleinement les cinq mois qui viennent « pour mettre en ordre les communes de leur région, vérifier leur fonctionnement et assurer leur consolidation ».

Difficultés dans les villes

La résolution ne cache pas que l'expérience s'est heurtée à des difficultés dans les villes. Le 1^{er} octobre, le maréchal Peng Teh-huai, ministre de la Défense, avait annoncé que la mobilisation des masses commencées à la campagne allait être étendue aux villes, d'abord aux secteurs du fer et de l'acier, ensuite aux travailleurs de toutes les professions. Et le 15 octobre, l'éditorial du *Drapeau rouge* (la nouvelle revue théorique du Parti) confirmait cette déclaration.

« Certaines expériences ont été tentées dans les villes », reconnaît le Comité central, qui affirme encore que « dans l'avenir seront créées des communes populaires urbaines », mais il faudra attendre « encore un peu ».

« Nous continuerons à faire des expériences, lit-on dans la résolution, mais, en général, nous ne devrions pas être pressés de créer des communes sur une grande échelle dans les villes avant que les sceptiques ne soient convaincus. »

Pourquoi cet échec ? Parce que, dans les villes, « les conditions sont plus complexes » ; parce que « l'idéologie bourgeoise y subsiste encore dans une certaine mesure, notamment parmi les intellectuels dont beaucoup éprouvent encore des appréhensions à l'égard des communes » ; enfin (ici, nous développons un peu) parce que des deux objectifs de la réforme (la transformation de la propriété collective en propriété du peuple tout entier, le passage au principe : à chacun selon ses besoins), le premier est déjà atteint « pour l'ensemble, dans les usines, les institutions publiques et les écoles », et de ce fait, il est inutile de courir au devant des complications que comporte la poursuite du second, qui n'ont plus cette contrepartie.

C'est aux difficultés rencontrées dans la création et la gestion des communes populaires

rurales qu'est consacré l'essentiel de la résolution. Selon une pratique constante, ces difficultés ne sont pas attribuées à la résistance des hommes ou à celle des choses, mais à des erreurs commises par les militants communistes.

Et cette erreur, c'est ici l'excès de zèle : ils ont voulu aller trop vite.

On ne peut ici qu'être frappé par la similitude entre la résolution du P.C. chinois et le célèbre article de Staline, paru dans la *Pravda* le 2 mars 1930 sous le titre : « Le vertige du succès ».

La collectivisation des terres battait alors son plein : deux mois plus tôt, Staline avait décrété la liquidation des koulaks en tant que classe. Cette politique brutale provoqua de telles révoltes ouvertes ou larvées (sous la forme par exemple du massacre du bétail) qu'il fallut en ralentir l'application, et même revenir partiellement en arrière. Telle était la directive que donnait Staline dans son article où il rappelait que les « succès enivrent souvent les gens, leur font perdre le sens de la mesure, la capacité de comprendre la réalité » (*Les questions du léninisme*, tome II, p. 10). Or, les mêmes termes se retrouvent dans le texte chinois :

« A cause du grand bond en avant réalisé dans la production et des résultats atteints dans la création des communes, les succès sont parfois montés à la tête de certains cadres dirigeants qui se montrent peu disposés à effectuer le travail patient de persuasion des masses et affichent à l'occasion une certaine grossièreté. Bien qu'il ne s'agisse là que de cas individuels, ils doivent nous rendre extrêmement vigilants. ... La tendance à l'exagération est incompatible avec le style de travail pratique de notre Parti. Nos cadres dirigeants, à tous les niveaux, doivent être capables de faire la différence entre la vérité et les apparences. Ils doivent s'appliquer à ser-
rer la réalité de près. »

A vingt-huit ans de distance, et bien qu'ils s'agissent de deux partis communistes différents, la méthode est la même : on maintient la ligne; on accuse les exécutants et on assouplit les modalités d'application.

Qu'il s'agisse ici, comme en 1930 en Union soviétique, d'une accusation injuste, la comparaison des deux résolutions, celle d'août et celle de décembre en fournit la preuve.

« En établissant les communes populaires, disait en août le Comité central, nous nous proposons avant toute chose d'accélérer le rythme de l'édification socialiste. En édifiant le socialisme, nous nous proposons avant toute chose de préparer le passage au communisme. Il semble que le communisme ne soit plus pour la Chine un événement lointain. Il nous faudra utiliser activement les communes populaires pour explorer la voie concrète de la transition vers le communisme. »

Ils étaient assurément fondés à penser qu'on leur demandait d'aller de l'avant, les militants communistes, et d'ailleurs, tout au long de septembre et d'octobre, des déclarations officielles du même ton sont venues les éperonner.

Or, on lit dans la résolution de décembre qu'un délai de quinze ou vingt années paraît trop long à « des gens de bonne volonté qui se trouvent dans nos propres rangs, mais qui sont trop impatients. Ils s'imaginent que la construction d'une industrie moderne hautement développée, la pleine réalisation de la propriété socialiste par le peuple tout entier et même la réalisation du communisme sont très faciles. Ils croient que, très bientôt ou même maintenant, ils pourront

abandonner le principe socialiste qui accorde « à chacun selon son travail » et adopter le principe communiste : « à chacun selon ses besoins ». Ils ne voient pas que le système socialiste devra être maintenu pour encore fort longtemps. »

D'un côté, le communisme n'est plus un événement lointain; de l'autre, il faudra l'attendre fort longtemps encore : la contradiction est patente. Manifestement, au mois d'août, les dirigeants du Parti ont parlé et agi comme s'ils avaient cru possible de brûler les étapes.

Certes, le texte d'août ne laissait pas prévoir une aussi grande précipitation. « *La transformation complète de la propriété collective en propriété du peuple tout entier demandera en certains endroits peu de temps (trois ou quatre ans) et un peu plus ailleurs* », y était-il dit, et on y estimait qu'il faudrait après cela encore « *quelques années* » avant d'appliquer le principe communiste : à chacun selon ses besoins. Au lieu de trois ou quatre ans, trois ou quatre mois ont suffi. Et les « quelques années » supplémentaires étaient en passe d'être enjambées à peu près aussi allégrement puisque, si l'on en croit Radio-Pékin (1), 70 % des communes pratiquaient déjà la distribution gratuite des céréales le 1^{er} octobre. Mais tout cela se faisait avec le consentement, avec les encouragements officiels.

D'où viennent les difficultés

La résolution laisse entrevoir des difficultés de plusieurs sortes.

1° L'application, même partielle, du principe : « à chacun selon ses besoins » a entraîné des déboires. Il ne devra être appliqué que lorsqu'il existera « *une grande abondance de produits* » et que « *la compréhension politique, le niveau d'instruction, de développement culturel du peuple seront plus élevés* ». En attendant (on admirera l'euphémisme) « *tout abandon du principe d'accorder à chacun selon son travail peut seulement réduire l'enthousiasme pour le travail* ».

Autrement dit, les paysans chinois qui n'ont vraisemblablement aucun dévouement particulier à la cause du socialisme ont pris ce qu'on leur donnait gratuitement, mais ils ont ralenti leur effort de production. Ils travaillent moins.

Voilà qui donnent une singulière saveur aux affirmations très officielles de Li Chin-nin, dans le Drapeau rouge du 15 octobre :

« Depuis que Marx a donné vie à l'idée du communisme, ses adversaires ont toujours affirmé que la réalisation de la politique « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses moyens » produirait des paresseux. Mais les faits ont prouvé maintenant que cette affirmation était mensongère. L'application du système : rémunération en nature auquel s'ajoutent le salaire et les primes a libéré le peuple de ses soucis en ce qui concerne l'habillement et l'alimentation. Maintenant, les gens se demandent comment ils peuvent travailler toujours mieux, pour être dignes de la nouvelle société et pour montrer leur reconnaissance au Parti communiste et à son président Mao Tsé-toung. Les gens ne sont pas devenus des paresseux. Au contraire, ils sont maintenant plus travailleurs et travaillent plus passionnément et plus fort. Il s'avère qu'il s'est produit une influence positive réciproque entre la réalisation du système économique communiste et l'élévation de la conscience communiste et du moral communiste du peuple. » (2)

Bel exemple de la pratique constante des

communistes, qui décrivent toujours la réalité sociale (celle du monde capitaliste et celle du monde socialiste) non pas telle qu'elle est, mais telle que la doctrine veut qu'elle soit.

Pour remédier à cette chute « *d'enthousiasme au travail* », la solution préconisée est simple : on diminuera la part des distributions gratuites. D'après Li Chin-nin, le rapport entre les versements en nature et les versements en argent était de un à un; mais dans certaines communes, la part des versements en nature était plus élevée encore. Ce temps-là est passé :

« Dans les revenus des membres des communes, est-il précisé, la partie du salaire payée selon le travail fourni doit prendre une place importante pendant une longue période; elle doit prendre la première place pendant la première période, afin de stimuler l'enthousiasme au travail et de faciliter la satisfaction des besoins quotidiens et complexes des membres de la commune. »

2° Ce retour à une forme moins « progressiste » de la rémunération du travail s'accompagne d'autres « régressions » du même ordre.

La résolution rappelle que « *pour accélérer la production, une partie des revenus de la commune doit être consacrée à l'élargissement des moyens de production* » et l'on croit comprendre que la « prise au tas » dont parlaient les communistes utopistes, les distributions gratuites se sont traduites, non seulement par une diminution de l'« enthousiasme au travail », mais par un accroissement de la consommation aux dépens de la part normalement réservée à l'élargissement de la production, ou encore de la part destinée aux populations urbaines.

D'autre part, l'autarcie communale s'est avérée onéreuse et impraticable. Des échanges doivent se faire de commune à commune, mais ils doivent s'effectuer en tenant compte des lois économiques. « *Le Parti tout entier doit comprendre cela, car en essayant d'entrer dans le communisme de façon prématurée, certains ont voulu contester, trop tôt pour l'étape actuelle le rôle des produits, de la valeur, de la monnaie et des prix* ».

Ce rappel — qui reprend celui de Staline dans son dernier « écrit » — s'explique sans doute par le parasitisme auquel se livraient déjà certaines communes, qui tiraient des autres plus qu'elles ne leur donnaient.

3° D'autres passages évoquent une opposition plus directe des paysans.

« Il y a des gens qui croient que le passage aux communes doit entraîner la redistribution des objets à usage personnel existants. C'est une fausse conception : les moyens d'existence appartenant aux membres des communes, y compris les maisons, meubles, vêtements, etc., ainsi que leurs dépôts dans les banques et les coopératives de crédit resteront leur propriété personnelle. Ils peuvent aussi conserver à titre personnel les arbres qui se trouvent autour de leur maison, des outils usuels, des petits animaux domestiques, des animaux de basse-cour, etc. Et ils peuvent continuer à vaquer à des occupations domesti-

(1) Cité par Robert Guillaud (*Le Monde*, 22-11-58). Sa série d'articles : « *La Révolution des communes en Chine* » est aussi remarquable par la solidité et l'étendue de l'information que par l'esprit de l'interprétation.

(2) La revue communiste *Economie et politique* (n° 52, novembre 1958) à laquelle nous empruntons la traduction de cet article, donne LI CHIN-NIN comme secrétaire du Comité central du P.C. chinois. Son nom ne figurait pas dans la liste du Comité central publiée après la première session du VIII^e Congrès du P.C. chinois (septembre 1956).

ques accessoires, à condition que cela ne les empêche pas de participer aux travaux collectifs.»

La résolution du mois d'août précisait qu'il n'était pas nécessaire d'aborder d'emblée « le problème des enclos individuels, des arbres fruitiers isolés, etc. », mais on y lisait aussitôt après qu'« en général, les enclos individuels pourront peut-être être eux-mêmes transformés en terres collectives au cours de la fusion ».

C'est, semble-t-il, ce qui fut tenté dans la majorité des cas. On alla même plus loin, puisque les objets strictement personnels semblent avoir donné lieu eux aussi à des partages.

Dans son *Histoire socialiste*, racontant la vente des biens nationaux, Jaurès s'égaie à un certain endroit parce que, dans le procès-verbal d'une vente aux enchères, il relève le nom d'une paysanne qui avait acquis un gril et un soufflet lors de la dispersion des biens d'un couvent de Cordeliers. « Avec son petit bagage, elle était, elle aussi, embarquée dans la révolution. » Et sans doute était-ce vrai. Mais la paysanne chinoise, à qui l'on est venu chercher son pot de terre pour l'affecter à la cantine et à la cuisine collective, a-t-elle été du coup embarquée dans la révolution, et, comme dit Li Chin-nin, « libérée du fléau du travail domestique » ? Or, pour nourrir dans les cantines des millions de paysans, il a bien fallu prendre quelque part les ustensiles nécessaires. A moins que les Chinois soient d'une nature spéciale, elles n'ont pas vu partir sans douleur et sans protestations leurs pauvres richesses. Et c'est à ces douleurs, à ces protestations, à ces révoltes sans doute que répond la demi-rétractation du Comité central.

N'est-ce pas l'écho de protestations analogues qu'on perçoit dans l'affirmation que « l'application du système des distributions gratuites ne vise pas à rendre la vie des gens uniforme » ? Les paysans n'ont dû guère aimer voir restreindre encore leur liberté de choisir parmi les quelques produits qu'ils peuvent se procurer.

Enfin, si la résolution affirme à nouveau la volonté du Parti d'abolir « le système patriarcal irrationnel hérité du passé », elle proclame que l'unité de la famille sera respectée : « En construisant les nouveaux quartiers résidentiels, nous voulons bâtir des maisons où pourront habiter ensemble les membres d'une même famille, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux. »

Un coup très dur a été porté à la famille chinoise, il n'en faut pas douter, mais il a fallu lui restituer quelques-uns de ses droits, et d'abord celui d'exister (3).

Révolution ininterrompue et révolution par étapes

Certains commentateurs (notamment Victor Zorza dans le *Manchester Guardian*, 11 septembre 1958) avaient relevé une formule de Mao Tsé-toung : le peuple chinois, lisait-on dans le *Drapeau rouge*, a compris les idées de Mao sur la « révolution ininterrompue » ; il ne veut pas d'arrêt dans les progrès de la révolution, et il croit que « plus la révolution ira vite, et plus il en profitera ».

Cette « révolution ininterrompue » faisait songer à la « révolution permanente » de Trotski, de même que la directive d'organiser les membres des communes populaires selon les principes militaires et d'en faire des soldats-paysans rappelait les projets du créateur de l'Armée rouge en vue de « la militarisation du travail », de la formation d'armée du travail.

Aucune de ces deux notions n'a disparu de la résolution de décembre. Il est seulement précisé, en ce qui concerne la militarisation qu'« en aucun cas, le fait de s'organiser selon les principes militaires ne peut servir de prétexte pour porter atteinte à la vie démocratique de la commune », ce qui paraît un vœu pieux, sans doute destiné à calmer des plaintes trop vives.

Quant à l'autre conception, elle est ainsi traitée :

« Nous défendons la théorie marxiste-léniniste de la révolution ininterrompue. Nous estimons qu'aucune grande muraille ne sépare la révolution démocratique de la révolution socialiste ou le socialisme du communisme. En même temps, nous défendons la théorie marxiste-léniniste du développement par étapes de la révolution. Nous estimons que les différentes étapes de son développement reflètent des changements qualitatifs et que ces étapes ne doivent pas être confondues. »

Une fois de plus, la thèse momentanément écartée n'est pas condamnée : elle pourra le cas échéant ressusciter. Elle est seulement repoussée au second plan. L'accent est mis pour le moment sur la notion d'étapes. Le niveau actuel du développement des forces de production est encore fort bas en Chine, fait remarquer le Comité central. Les années qui viennent, « trois ans de dur combat, puis plusieurs années de travail énergique » — peuvent apporter des transformations économiques substantielles. Mais, même alors, il faudra encore « parcourir une grande distance » pour atteindre un niveau élevé d'industrialisation. Et, parvenu à ce niveau, il faudra « parcourir une distance plus grande encore pour arriver à une abondance extrême des produits sociaux, à un grand allègement du travail et à une forte diminution du travail ». Or, tant que cette abondance n'existera pas, le communisme est impossible.

Voici donc l'objectif final, qui en août semblait à portée de la main, reporté à des temps indéfinis. De ce point de vue, l'opération est un échec. Mais, selon toute vraisemblance, elle n'a échoué que partiellement. Quelles que soient les concessions faites aux paysans chinois, elles ne constitueront pas un retour à la situation antérieure, encore moins à celle d'avant la collectivisation. Pour reprendre en la retournant une formule qui sert de titre à un pamphlet de Lénine, les communistes ont souvent procédé en faisant « deux pas en avant, un pas en arrière ».

Quand Staline dénonça « le vertige du succès », il rappela que l'étape présente consistait à passer de l'association pour le travail en commun à l'artel, à la coopérative et non à la « commune agricole ». Or, il s'était trouvé, peut-on lire dans une « réponse aux camarades kolkhoziens » qui parut le 3 avril 1930, que certains camarades avaient « violé le principe léniniste qui interdit de sauter par-dessus une forme inachevée du mouvement », et s'étaient mis à « faire passer directement les paysans individuels au statut de la commune, ... à collectiviser de force le petit bétail, la volaille, le bétail laitier non destiné au marché, les habitations ».

Ces « exagérations » furent réparées. On concéda aux paysans l'usage d'un lopin de terre individuel. Mais les kolkhozes n'en étaient pas moins créés.

(3) On a écrit parfois que les paysans couchaient au dortoir ou à la chambrée, et peut-être en effet était-ce là que l'on allait. Mais il était matériellement impossible en si peu de temps de construire les locaux suffisants. Seulement, les esprits eux-mêmes se laissent prendre à l'habitude communiste de dépeindre la réalité comme si ce qu'on projette était déjà réalisé.

La Constitution et la structure de l'Etat de la Chine communiste

QUOIQUE proclamée officiellement par Mao Tsé-toung le 1^{er} octobre 1949, la République populaire de Chine ne fut dotée d'une Constitution qu'en septembre 1954.

Son élaboration, nous apprennent les textes communistes chinois (1), fut l'objet d'un travail soigneux et minutieux. Constituée le 13 janvier 1953, sous la présidence de Mao Tsé-toung, la commission chargée d'élaborer la Constitution ne reçut un premier projet qu'en mars 1954. Ce projet, œuvre du Comité central du Parti communiste chinois, fut discuté pendant deux mois, puis approuvé, après quelques retouches secondaires, par le Conseil du gouvernement populaire central qui était à l'époque l'autorité suprême de l'Etat. Afin que le peuple puisse en prendre connaissance, le texte de la Constitution fut répandu à des millions d'exemplaires, en même temps qu'un grand nombre de brochures et d'articles explicatifs. Pour les minorités nationales, le texte fut traduit en mongol, tibétain, ouïgour, kazakh et coréen.

Pendant près de deux mois, le projet fut « discuté » dans tout le pays. Bien entendu, les débats furent dirigés par des membres du Parti. Les chiffres officiels disent que 150 millions de personnes, soit un quart de la population, y prirent part. Après y avoir apporté quelques amendements d'ordre mineur, mais que l'on proclama être dus à la critique du peuple, la Commission d'Elaboration adopta définitivement le projet qui fut soumis à la première Assemblée populaire nationale lors de sa première session tenue du 15 au 28 septembre 1954 à Pékin.

Cette Assemblée composée de 1.226 députés, dont 177 représentaient les minorités nationales, adopta pratiquement sans débat le projet de la Constitution. Il est vrai que les explications avaient été données, dans son rapport, par Liou Chao-chi, vice-président du P.C.C. et théoricien n° 1 après Mao Tsé-toung du communisme chinois.

C'est durant cette même session que l'Assemblée populaire nationale « vota » les cinq lois importantes qui définissaient les structures de l'Etat. Il s'agissait de « La loi organique de l'Assemblée populaire nationale », de « La loi organique du Conseil des Affaires d'Etat », de « La loi organique des tribunaux populaires », de « La loi organique des parquets populaires » et de « La loi organique des assemblées populaires et comités populaires locaux ». Le 27 septembre, l'Assemblée procéda à « l'élection » des nouveaux dirigeants de l'Etat. Mao Tsé-toung fut élu à l'unanimité président de la République, Chu Teh, vice-président, et Liou Chao-chi, président du Comité permanent de l'Assemblée. Parmi les vice-présidents du Comité permanent, figuraient aussi bien des membres du P.C. chinois que d'autres partis ou groupements politiques ainsi que des « démocrates sans-parti ». La façade démocratique était ainsi sauvée.

La « démocratie populaire »

En plus du préambule, la Constitution de la République populaire de Chine comporte 106 articles répartis en 4 chapitres : *Des principes généraux; De la structure de l'Etat; Des droits*

et des devoirs fondamentaux des citoyens et un court exposé Sur le drapeau national, l'emblème national et la capitale.

L'article 1 stipule que la République populaire de Chine est un « Etat de démocratie populaire dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans ». En outre, le préambule indique explicitement que le « large front démocratique populaire uni », dirigé par le Parti communiste et composé de toutes les « classes démocratiques », de tous les « partis et groupements démocratiques » et de toutes les organisations populaires, continuera à jouer le rôle de rassembler tout le peuple dans la lutte pour l'accomplissement de la tâche fondamentale de l'Etat « dans la période de transition au socialisme ».

En réalité, la Constitution de 1954 — c'est d'ailleurs indiqué implicitement dans le préambule — a pour base le « Programme commun » adopté au lendemain de la victoire des communistes en Chine par la « Conférence consultative politique du peuple chinois » qui fut tenue, à Pékin, du 21 au 30 septembre 1949.

En vue de la première session de cette conférence consultative, composée de 662 délégués représentant outre le Parti communiste, toutes les organisations et groupements qui s'étaient ralliés au nouveau régime, Mao Tsé-toung avait écrit un article : « La dictature de démocratie populaire » (publié le 1^{er} juillet 1949) et avait élaboré en compagnie de Chu Teh, de Liou Chao-chi et d'autres Tchou En-lai, le fameux « Programme commun ».

Voici comment Mao définissait dans son article la République populaire de Chine : « Une dictature de démocratie populaire dirigée par la classe ouvrière (par l'intermédiaire du Parti communiste) et fondée sur l'alliance des ouvriers et des paysans. »

Expliquant cette formule, il écrivait :

« Qu'est-ce que le peuple? Dans la période présente en Chine, c'est la classe ouvrière, la paysannerie, la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale. Sous la direction de la classe ouvrière et du Parti communiste, ces classes sont unies pour former leur propre Etat et pour choisir leur propre gouvernement, de façon à exercer une dictature sur les laquais de l'impérialisme, la classe des propriétaires fonciers et la classe des capitalistes bureaucratiques, aussi bien que leurs représentants, les réactionnaires du Kuomintang et leurs complices.

« Le gouvernement populaire exercera sur eux sa répression; il ne leur permettra que de se tenir tranquilles; il ne leur permettra pas de parler ou d'agir à leur gré, autrement, il les en empêchera immédiatement et les punira... »

« Le droit de vote n'est accordé qu'au peuple et non aux réactionnaires. Ce sont ces deux

(1) La documentation utilisée dans cette étude comprend : « Trente ans du Parti communiste chinois », par Hou Kiao-mou (Editions en Langues étrangères - Pékin 1956); « Guide de Chine » (Id. - Pékin 1958); « Le premier plan quinquennal pour le développement de l'économie nationale de la République populaire de Chine (1953-1957) » (Id. - Pékin 1956); Extraits des « Œuvres choisies de Mao-Tsé-toung », publiés sous forme de brochures par les Editions en Langues étrangères à Pékin.

aspects — démocratie pour le peuple et dictature sur les réactionnaires — qui constituent en soi la dictature de démocratie populaire.»

Cependant, dans le même article, Mao Tsé-toung précisait qu'en dehors de la « bourgeoisie nationale », toutes les autres classes exploitantes avaient déjà été liquidées :

« Seule, reste la bourgeoisie nationale au sein de laquelle un grand travail d'éducation appropriée peut être entrepris dans la période présente. Et lorsque le moment sera venu de réaliser le socialisme, autrement dit, de nationaliser les entreprises privées, on poussera plus avant l'éducation et la réforme de la bourgeoisie nationale. Le peuple a une machine d'Etat puissante et ne craint pas la rébellion de la bourgeoisie nationale. »

Le point de vue fondamental de Mao Tsé-toung concernant la République populaire de Chine se retrouvait dans le « Programme commun ». Les principes généraux étaient ainsi énoncés :

« La République populaire de Chine est un Etat de démocratie nouvelle, c'est-à-dire de démocratie populaire. Elle réalise la dictature de démocratie populaire dirigée par la classe ouvrière, fondée sur l'alliance des ouvriers et des paysans et unissant toutes les classes démocratiques et toutes les nationalités du pays. Elle s'oppose à l'impérialisme, au féodalisme et au capitalisme bureaucratique et lutte pour l'indépendance, la démocratie, la paix, l'unification et la prospérité de la Chine. »

On voit combien ces principes généraux sont à la base de la Constitution de 1954. Le « Programme commun » énonçait également les divers aspects, en particulier sur le plan économique, de la politique du « front démocratique uni du peuple chinois ». En réalité, il ne s'agissait de rien d'autre que du programme politique du P.C. chinois, dont on retrouve l'essentiel dans la Constitution.

Contenu fondamental de la Constitution

La direction politique de la classe ouvrière et la direction d'une économie d'Etat du type « socialiste » sous contrôle de la classe ouvrière sont reconnues dans la Constitution et représentent, nous disent les communistes chinois, la « garantie essentielle dans la marche de la République populaire de Chine vers le socialisme ».

La Constitution stipule, en effet, que la tâche fondamentale de l'Etat dans la période de transition est de réaliser progressivement la transformation socialiste de l'agriculture, de l'artisanat, ainsi que de l'industrie et du commerce capitalistes. Par ses organes d'Etat, la République populaire, « en s'appuyant sur les forces sociales et par voie de l'industrialisation socialiste et des transformations socialistes, assure l'abolition graduelle du système d'exploitation et l'édification d'une société socialiste ».

La Constitution comporte des dispositions précises qui garantissent que tout le pouvoir appartient au peuple, lequel l'exerce par l'intermédiaire de l'Assemblée populaire nationale et des assemblées populaires locales. Tous les organes d'Etat, dit encore le texte constitutionnel, pratiquent le centralisme démocratique.

Après avoir rappelé que la Constitution assure aux citoyens la jouissance de larges libertés et droits — en théorie, les Chinois disposent des mêmes libertés que les citoyens dans les régimes démocratiques du monde libre : liberté de presse, de parole, de réunion, de manifestation, liberté religieuse, etc. — le texte précise que tous les

« travailleurs de l'Etat sont placés sous le contrôle du peuple ». En d'autres mots, chacun est soumis aux organismes de l'Etat qui agissent au nom de l'Assemblée populaire...

Nul ne peut être mis en arrestation, dit encore la Constitution, sans décision d'un tribunal populaire ou approbation d'un parquet populaire. Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti par la loi. Les citoyens ont droit au travail et à l'instruction, au repos, au loisir ainsi qu'à l'assistance sociale et à la pension de vieillesse. La femme jouit des droits égaux à ceux de l'homme dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et familiale. L'Etat protège tout particulièrement le mariage, la famille, la mère et l'enfant (2).

La Constitution ne se contente d'ailleurs pas de garantir aux citoyens la jouissance de tous leurs libertés et droits, mais stipule que l'Etat doit leur procurer les conditions matérielles indispensables leur permettant réellement de jouir de l'existence.

Toujours d'après la Constitution, l'Etat protège « le droit des citoyens à la propriété de revenus légitimes, d'économies, de maisons d'habitations et d'autres moyens d'existence, tout comme le droit à l'héritage des biens privés » (3).

Plusieurs paragraphes sont consacrés aux problèmes des « minorités nationales ».

Enfin, dans le domaine international, la Constitution proclame que la « politique ferme et constante de la Chine est de lutter pour la noble cause de la paix mondiale et du progrès de l'humanité ».

L'Assemblée populaire nationale

L'Assemblée populaire nationale est l'organe suprême du pouvoir d'Etat. Seule, elle détient le pouvoir législatif. Tous les organismes de l'exécutif, y compris le tribunal populaire et le parquet populaire exercent leurs fonctions conformément à la Constitution et à la loi qu'elle élabore l'Assemblée populaire.

Celle-ci élit ou décide de la nomination des dirigeants de l'Etat. Elle élit le président et le vice-président de la République. Elle décide de la nomination du premier ministre du Conseil des Affaires de l'Etat et des membres composant ce Conseil, ainsi que de la nomination des vice-présidents et membres du Conseil de la Défense nationale. Elle élit le président de la Cour populaire suprême et le procureur général du Parquet populaire suprême. Elle a le droit de relever de leurs fonctions tous les titulaires des postes précités, y compris le président de la République. En outre, elle examine et approuve les plans de l'économie nationale, le budget de l'Etat et le rapport sur l'exercice budgétaire. Elle dispose du droit de l'amnistie et c'est d'elle que dépendent les questions de guerre ou de paix.

L'Assemblée populaire est élue pour une durée de quatre ans, mais elle ne se réunit qu'une fois par an. (N.B. - Les sessions durent généralement de huit à quinze jours). Elle institue les quatre grandes commissions : nationalités, projets des lois, budget et mandats, ainsi que toutes les autres commissions jugées nécessaires.

(2) La lecture de ce paragraphe est particulièrement piquante au moment où l'on installe dans toute la Chine les fameuses « communes populaires » qui détruisent toute vie de famille.

(3) La récente nationalisation des derniers immeubles privés de Pékin et de Shanghai montre que « le moment était venu de réaliser le socialisme », comme l'avait indiqué Mao Tsé-toung.

Les députés (1.200 à 1.300) sont élus par les provinces, les régions autonomes, les municipalités directement subordonnées à l'autorité centrale, les forces armées et les Chinois résidant à l'étranger. Ces députés sont soumis au contrôle des unités électorales qui les ont choisis et celles-ci ont le droit de les remplacer à tout moment. Aucun représentant ne peut être arrêté ou traduit en justice sans l'assentiment de l'Assemblée ou de son Comité permanent. Les députés ont le droit d'interpeller le premier ministre ou les membres du Conseil des Affaires d'Etat.

Le Comité permanent

Lorsque l'Assemblée populaire nationale n'est pas en session, c'est le Comité permanent qui exerce ses fonctions et pouvoirs. Tous ses membres (65) ainsi que son président, ses vice-présidents et son secrétaire général sont élus à la première session de l'Assemblée, laquelle seule a le droit de les relever de leurs fonctions.

Les fonctions et les pouvoirs du Comité permanent ressortent de deux catégories :

1° Ceux exercés dans des circonstances ordinaires : interpréter les lois, rendre des décrets, contrôler les activités du gouvernement, de la Cour populaire suprême, décider des nominations ou des destitutions, de la dénonciation ou de la ratification des traités, etc.

2° Ceux exercés dans des moments critiques : proclamer l'état de guerre, décréter la loi martiale, la mobilisation générale, etc.

On voit combien les pouvoirs de ce Comité permanent sont immenses. C'est Liou Chao-chi qui fut choisi, en septembre 1954, comme président de cet organisme. Il n'a cessé de l'être depuis lors.

Le Président de la République

En Chine comme en U.R.S.S. (4), les fonctions et pouvoirs de chef de l'Etat ne sont pas attribués officiellement à une seule personne, mais sont exercés en commun par le président de la République et le Comité permanent. Le chef de l'Etat, déclare la Constitution, est une entité collective. Mais ni le président ni le Comité permanent ne possèdent de pouvoirs dépassant ceux de l'Assemblée populaire nationale.

Le président de la République, en vertu des décisions de l'Assemblée ou de son Comité permanent, promulgue les lois et les décrets, nomme ou destitue les dirigeants de l'Etat, reçoit les représentants diplomatiques accrédités auprès de lui, ratifie les traités, accorde l'amnistie, commande les forces armées, etc. Il préside le Conseil de la Défense nationale.

En outre, le président peut, chaque fois qu'il le juge nécessaire, convoquer une Conférence suprême de l'Etat et soumettre les avis de celle-ci à l'Assemblée, à son Comité permanent, au gouvernement ou à d'autres organismes intéressés par la question.

La durée des pouvoirs du président de la République, élu par l'Assemblée, est de quatre ans. Tout citoyen âgé de trente-cinq ans, électeur et éligible, peut devenir président de la République.

Un vice-président assiste le président dans son travail. Sur mandat du président, il peut assumer l'exercice d'une partie des pouvoirs et fonctions de celui-ci. Si le poste de président devient vacant, le vice-président lui succède.

En septembre 1954, Mao Tsé-toung et Chu Teh furent élus respectivement président et vice-

président de la République. Lors de la VI^e Session du Comité central du P.C. chinois qui s'est tenue du 28 novembre au 10 décembre 1958, Mao Tsé-toung a fait savoir qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat venu à expiration.

Le Conseil des Affaires d'Etat

Le gouvernement de la Chine communiste porte comme nom officiel : *Conseil des Affaires d'Etat*. Il est tout à la fois l'exécutif de l'organe suprême du pouvoir d'Etat — l'Assemblée populaire nationale — et l'organe administratif suprême de l'Etat. Toutes les affaires intérieures et extérieures sont de son ressort. Il est responsable devant l'Assemblée ou, dans l'intervalle des sessions, devant le Comité permanent.

Sous le Conseil des Affaires d'Etat, il y a quarante ministères et comités. Chaque ministère est dirigé par un ministre assisté d'un certain nombre de vice-ministres et, au besoin, de ministres assistants. Le Conseil peut, s'il le juge nécessaire, créer des organes qui lui sont directement subordonnés. Il possède un secrétariat travaillant sous la direction d'un secrétaire général.

Lors de sa première session en septembre 1954, l'Assemblée populaire nomma, sur proposition de Mao Tsé-toung, Tchou En-lai comme premier ministre.

Le pouvoir judiciaire

Dans la République populaire chinoise, le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux populaires. Ils ont pour tâche de juger les affaires criminelles, civiles, etc., ainsi que de sauvegarder le régime de démocratie populaire.

L'instance supérieure est la Cour suprême, responsable devant l'Assemblée qui élit son président pour une durée de quatre ans. Les tribunaux populaires locaux sont responsables devant les assemblées populaires locales qui désignent les magistrats.

Lors de l'audition des affaires devant les tribunaux populaires, la Constitution prévoit un système d'assesseurs élus parmi la population. Ces assesseurs deviennent membres des tribunaux et possèdent lors des audiences les mêmes droits que les juges.

La République chinoise dispose également d'un Parquet populaire suprême, de parquets populaires locaux et de parquets populaires spéciaux. Le Parquet suprême exerce son contrôle sur les départements subordonnés au Conseil des Affaires d'Etat, les organes locaux d'Etat, le personnel de l'appareil d'Etat et les citoyens quant à l'observation de la loi.

Tous les parquets populaires sont placés sous la direction du Parquet suprême, responsable, lui-même, devant l'Assemblée nationale. Celle-ci élit le procureur général pour une durée de quatre ans.

**

NOTE. — Il n'est guère possible de parler, à l'heure actuelle, du « pouvoir local ». Si dans la Constitution celui-ci est toujours exercé par les « Assemblées et Comités populaires locaux », la nouvelle réforme des « communes populaires » tend de plus en plus à faire disparaître ces organismes et à les intégrer dans les « communes ».

(4) En U.R.S.S., la charge présidentielle est assumée par le Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S., formé d'un président, de seize vice-présidents, d'un secrétaire et de vingt-quatre autres membres.

Chronologie du monde communiste

Décembre 1958

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

8. PÉKIN : Signature d'une déclaration commune entre Kim Ir Sen, premier ministre de Corée et Tchou En-lai. Les deux gouvernements condamnent la présence des Etats-Unis à Formose, approuvent la proposition soviétique concernant Berlin et soulignent l'extrême importance du renforcement de la solidarité entre tous les pays du camp socialiste et de l'unité du mouvement communiste international.
9. Entretiens entre une délégation du S.E.D. et du gouvernement de la R.D.A. conduite par W. Ulbricht, et une délégation du P.O.U.P. et du gouvernement polonais.
10. PRAGUE : Entretiens entre délégations du Parti socialiste ouvrier hongrois et du Parti communiste tchécoslovaque.
19. ROME : Du 18 au 23, entretiens entre délégations du P.C.F. (Casanova, Guyot, Servin, Breteau) et du P.C.I. Résolution commune : *« Les deux partis sont convaincus qu'il est possible de réunir sur un programme de rénovation démocratique et nationale la classe ouvrière, la paysannerie laborieuse, les intellectuels, les classes moyennes. Ainsi pourrait se constituer un vaste rassemblement susceptible d'isoler la grande bourgeoisie et de démanteler le bloc réactionnaire dominé par le capital monopoliste... La condition essentielle de ce rassemblement est l'accomplissement de l'unité ouvrière. Ce qui est arrivé en France constitue pour tous un avertissement. Les travailleurs sociaux-démocrates et catholiques peuvent comprendre... qu'à s'obstiner plus longtemps dans les voies de la scission et de l'anticommunisme ils se condamneraient eux-mêmes et leurs partis. Tous voient en quel péril mortel l'exclusive anticommuniste peut placer la démocratie, la paix, la vie de la nation. Le P.C.I. et le P.C.F. s'adressent à ceux des partis sociaux-démocrates qui ont exprimé leurs critiques à l'égard de la politique de tension internationale, leur opposition aux guerres coloniales et leurs préoccupations devant les progrès de la réaction et du fascisme.*
« La lutte contre le révisionnisme et le dogmatisme est indispensable pour éliminer des rangs du mouvement ouvrier et démocratique les tendances attentistes, pour écarter le réformisme capitulaire et le raidissement sectaire.
« Les deux partis tiennent pour désirable qu'un examen des problèmes se posant aujourd'hui au mouvement ouvrier dans les pays d'Europe occidentale puisse être poursuivi par tous les partis frères des pays intéressés. »
20. HELSINKI : Réunion du Bureau du Conseil mondial de la Paix. Il tiendra une session extraordinaire à Stockholm en mai 1959, à l'occasion du X^e anniversaire de sa fondation.
30. La F.S.M. alloue 6 millions de francs à l'Union Générale des Travailleurs Algériens (U.G.T.A.), en application des décisions prises à la conférence du Caire, lors de la constitution du Comité syndical international de solidarité aux travailleurs et au peuple algériens.

U.R.S.S.

2. Note du gouvernement soviétique au gouvernement japonais : *« La renonciation par le Japon à ses engagements militaires serait d'un grand intérêt pour la paix du monde et la nation japonaise elle-même. Le démantèlement des bases militaires étrangères établies sur le territoire japonais, y compris Okinawa et les îles Bonin, servirait les mêmes buts... La conclusion d'un nouveau traité nippo-américain accroîtrait encore plus les dangers d'un conflit militaire en Extrême-Orient... Cela doit être souligné en gardant à l'esprit l'existence d'armes atomiques ou à hydrogène ou celle des*

fusées. Ces armes sont particulièrement dangereuses pour les pays à forte densité de population et dont les ressources matérielles et autres sont concentrées sur des espaces relativement petits. »

4. Publication du projet présenté le 29 novembre à la conférence tripartite de Genève par la délégation soviétique : arrêt immédiat des essais nucléaires, création d'un réseau de postes de contrôle sur les territoires de l'U.R.S.S., de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
7. Moscou : Ouverture du Congrès constitutif de l'Union des Ecrivains de la R.S.F.S.R., en présence du Presidium du P.C. - Rapport de Sobolov : attaque contre Pasternak qui a *« remis entre les mains des agents de la guerre froide un matériel littéraire antisoviétique »*.
8. Le Presidium du Soviet suprême relève le général Ivan Serov de ses fonctions de président de la Commission de Sécurité de l'Etat.
10. O.N.U. : Intervention de Sobolev dans le débat sur l'Algérie : la politique de la France qui refuse de négocier avec le gouvernement provisoire algérien constitue un danger croissant pour la paix mondiale.
11. Déclaration du gouvernement soviétique sur le problème de Berlin : *« Si les gouvernements américain, britannique et français ne souhaitent pas coopérer avec l'U.R.S.S. pour résoudre ce problème, le gouvernement soviétique ne pourra rien faire d'autre que se décharger des fonctions attachées au maintien du régime d'occupation à Berlin et de conclure à cet effet un accord avec le gouvernement de la R.D.A. »*
12. MUNICH : La Süddeutsche Zeitung publie une interview de Khrouchtchev : *« L'élimination de la tumeur cancéreuse (= Berlin) réduirait à néant la tension actuelle. Si les propositions soviétiques étaient rejetées, il n'y aurait plus de base pour des négociations avec l'Ouest sur la question berlinoise. »*
13. Réunion du C.C. du Parti. Rapport de Khrouchtchev sur l'agriculture : *« En 1953 la situation agricole était difficile. De 1948 à 1953 la récolte globale et le stockage des céréales n'ont pratiquement pas augmenté. La production annuelle moyenne de viande était inférieure à celle d'avant guerre. A ce propos il convient de parler à nouveau du groupe antiparti, Malenkov, Kaganovitch, Molotov, Boulganine et Chepilov. On hésite à les appeler camarades, quoiqu'ils soient membres du Parti, car ils s'efforçaient de mettre en échec les décisions du C.C. prises en septembre 1953 et celle du XX^e Congrès... Ils avaient une attitude erronée envers la paysannerie qu'ils considéraient comme une force qui offrait une résistance à l'édification du socialisme. »* - Autocritique de Boulganine.

20. Mort de Fédor Gladkov.

22. Réunion du Soviet suprême de l'U.R.S.S. Adoption du budget, de la réforme de l'enseignement, de la réforme du code de procédure criminelle. Discours (le 25) de Gromyko : *« Le gouvernement soviétique est prêt à conclure un accord sur l'arrêt des essais nucléaires à condition que cet arrêt soit simultané et définitif. »* - Le Soviet approuve la nomination de Cheliepine à la présidence de la Commission d'Etat en remplacement du Général Serov.

26. Le gouvernement américain accorde un visa de trois mois à Mikoïan.

CHINE

1. PÉKIN : Arrivée, via Moscou, de la délégation du « gouvernement algérien » (Y. Ben Khadder, Mohamed Cheriff et Saas Sahlad).

5. PÉKIN : Meeting en l'honneur de la délégation du gouvernement algérien ». Discours de Ben Khadder, « ministre » algérien des Affaires sociales.
10. Fin de la session du C.C. commencée le 28 novembre. Résolution sur les communes populaires (voir dans ce numéro d'Est & Ouest : *Les communistes chinois analysent l'expérience des communes populaires*). Résolution sur Mao Tse-toung : *Durant les dix dernières années, le Président Mao Tse-toung a exprimé plus d'une fois au Parti communiste son désir de renoncer à la présidence de la République. Après avoir longuement examiné cette question, le C.C. a décidé d'approuver la suggestion du Président Mao Tse-toung et de ne pas proposer sa candidature à la prochaine session de l'Assemblée populaire nationale. Mao Tse-toung restera à la présidence du Parti et pourra ainsi consacrer tous ses efforts à la direction de la politique et de la ligne du Parti et de l'Etat... Cette résolution devra être soigneusement expliquée à l'intérieur comme à l'extérieur du Parti afin qu'elle ne donne lieu à aucun malentendu.*
11. Mao Tse-toung, assisté de Chou En-lai et de Chen Yi, reçoit la délégation du « gouvernement provisoire algérien ».
12. VARSOVIE : Douzième réunion des ambassadeurs des Etats-Unis et de la Chine populaire en Pologne.
16. Chen Yi, membre du B.P. et ministre des Affaires étrangères, annonce aux diplomates étrangers que Mao Tse-toung ne sollicitera pas sa réélection à la présidence.
21. Signature d'un communiqué commun par Chen Yi et Cheriff, ministre de l'Armement du « gouvernement algérien ». *« Le gouvernement chinois a réaffirmé sa volonté de soutenir résolument le peuple algérien dans sa juste lutte pour l'indépendance nationale... »*
26. Télégramme de félicitations de Khrouchtchev à Mao Tse-toung pour son 65^e anniversaire.
27. Adhésion de Kuo Mo-jo au P.C. chinois. Le Parti a fait 3.000 adhérents en 1958 dont M^{me} Li Teh-chuan, ministre de la Santé et Li Su-kuang, ministre de la Géologie.

POLOGNE

18. Conférence nationale des travailleurs culturels. Exposé de Morawski, membre du C.C. : *« Nous combattons le mysticisme qui fait de l'homme un jouet impuissant des forces surnaturelles et lui enlève la foi en ses propres forces... »*
20. Nouvelle loi sur les conseils ouvriers.
25. PARIS : Signature d'un accord commercial franco-polonais pour 1959.

ALLEMAGNE ORIENTALE

3. Première séance de la Chambre du Peuple élue le 7 novembre. Grotewohl est réélu président du Conseil.
8. Grotewohl présente son nouveau gouvernement. Peu de remaniements.

TCHÉCOSLOVAQUIE

7. Fin de la conférence nationale du Parti socialiste tchécoslovaque (ex-socialiste national) réuni pour la première fois depuis quatre ans. 619 délégués. Election d'un Comité central de 58 membres. Présidium : E. Slechta, président; M. Klinger, secrétaire général.
11. XV^e anniversaire de l'alliance tchéco-soviétique. Discours de Novotny.
13. Congrès de l'Union de la jeunesse tchécoslovaque qui groupe 1.161.129 membres dans 27.941 organisations.
16. Signature à Bagdad d'un accord commercial et d'un protocole d'aide technique pour 1959-1961 entre la Tchécoslovaquie et l'Irak.
17. Fin des entretiens commencés le 10 avec une délégation du Parti et du gouvernement hongrois.

HONGRIE

10. Entretiens à Prague d'une délégation du Parti et du gouvernement hongrois avec une délégation du Parti et du gouvernement tchécoslovaque. Discours de Marosan, le 17 : *« Influencés par la démagogie impérialiste, 170.000 Hongrois ont quitté leur pays. Il y a parmi eux 15 à 20.000 ennemis du régime qui appartiennent à la prison. »*

BULGARIE

1. Election de Dimitri Ganev, membre du B.P. du P.C. bulgare, à la présidence de l'Assemblée nationale, en remplacement de G. Damianov, décédé.
1. IX^e Congrès du Komsomol bulgare. 30.000 jeunes gens, dont 10.000 bacheliers, seront envoyés à la campagne pour soigner le bétail.
16. Arrêté autorisant les chefs d'entreprise à instaurer le travail ininterrompu pendant toute la semaine, dimanche y compris.
18. Editorial du *Rabotnitchesko Delo* : En 1959, la production doit être double de celle de 1958 et en 1960 triple. Les agitateurs politiques doivent fournir un grand effort pour « briser l'inertie, la méfiance et le conservatisme des paysans ».
21. Les fonctionnaires sont « autorisés » à participer personnellement à la production trente jours par an, s'ils ont moins de 50 ans (hommes) ou de 45 (femmes).

YOUGOSLAVIE

1. Tito quitte la Yougoslavie pour un voyage en R.A.U., Ceylan, Birmanie et Indonésie.
5. Rencontre Nasser-Tito à Port-Saïd.
8. BELGRADE : On annonce l'ouverture prochaine du procès d'une dizaine de « Kominformistes » arrêtés en juin 1958, notamment Dusko Brkic, ancien vice-président du gouvernement de Croatie.
15. Moscou : Ouverture des négociations commerciales entre la Yougoslavie et l'U.R.S.S.
22. Arrivée à Belgrade d'une délégation soviétique.

VIET-NAM NORD

2. HANOÏ : Fin des entretiens entre délégations coréenne (Kim Ir Sen) et viet-namienne (An Van Dong). Déclaration commune : *« La tâche la plus urgente pour le peuple viet-namien comme pour le peuple coréen consiste à réaliser la réunification du Pays. »*
15. Arrivée, venant de Pékin, de la délégation du gouvernement provisoire algérien.
22. Le gouvernement du Viet-Nam Nord propose à celui du Viet-Nam Sud d'entamer des négociations en vue de normaliser les relations entre les deux zones.

FRANCE

2. Déclaration du B.P. du P.C. sur les élections : *« C'est la division des forces ouvrières et démocratiques, entretenue par les dirigeants socialistes et radicaux qui a permis les victoires de la réaction fascisante. C'est l'union des masses populaires qui leur infligera la défaite. Le Parti communiste qui ambitionne de rendre à la France sa grandeur matérielle, son rayonnement spirituel et moral, une place d'avant-garde dans le domaine social, suivant toute sa vocation démocratique et pacifique, demande avec insistance aux socialistes, aux démocrates de toutes tendances, de tirer du résultat des élections la leçon qui s'impose. »*
4. Le B.P. du P.C.F. désigne Georges Marrane, maire d'Ivry-sur-Seine, comme candidat à la présidence de la République.
9. Le B.P. porte à 40 fr. le prix de vente de *L'Humanité-Dimanche*, « en vue d'assurer la gestion équilibrée du complexe « Humanité »-« Humanité-Dimanche ».
10. Le Comité de direction de la *République de Lyon*, du *Patriote de Saint-Etienne* et des *Allobroges* (Grenoble) a décidé de cesser la parution de ces journaux.

10. Moscou : Le *Troud* proteste contre le refus des autorités françaises d'accorder des visas à treize délégations syndicales soviétiques invitées à se rendre en France.
11. DRANCY : Réunion du C.C. du P.C.F. Rapport de E. Fajon. Résolution présentée par J. Vermeersch : « *La tâche la plus urgente dans les circonstances actuelles est l'organisation de la lutte pour la défense des revendications matérielles des classes laborieuses et de toutes les victimes de la crise économique..., pour la sauvegarde des libertés publiques et des droits individuels..., pour le rétablissement rapide de la paix en Algérie... Le P.C.F., force populaire essentielle, adjure les socialistes, les radicaux, les patriotes lucides... de comprendre l'avertissement donné par les dernières élections. Il est temps de regrouper tous ceux qui veulent épargner à la France les malheurs et la honte d'une aventure fasciste. Il est grand temps d'en finir avec l'exclusive anticommuniste, d'isoler les diviseurs du mouvement démocratique des masses... Il ne saurait y avoir de rénovation nationale sans rénovation démocratique.* » Discours de clôture de J. Duclos. Le XV^e Congrès du P.C. qui devait avoir lieu en décembre, est reporté au 27 mai 1959.
18. Moscou : La délégation du Conseil municipal de Paris (MM. Kaouza, Feron, Rogues, Weil et le communiste Denis) en visite en U.R.S.S. annonce que Bobrovnikov, maire de Moscou, est nommé conseiller municipal honoraire de la ville de Paris.
21. Elections à la présidence de la République. Le candidat communiste Marrane a obtenu 10.354 voix sur 79.414 suffrages exprimés (10.127 voix dans la métropole).
23. Le Comité directeur de *L'Humanité d'Alsace et de Lorraine* annonce que ce quotidien cessera de paraître à partir du 1^{er} janvier et sera remplacé par l'hebdomadaire *7 jours*.

MAROC

21. D'après l'hebdomadaire *la Nation*, le tribunal permanent des forces armées royales, a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire des militants communistes arrêtés en octobre.

GUINÉE

2. CONAKRY : Signature d'un protocole de coopération technique entre la Guinée et la Tchécoslovaquie. Un accord à long terme sera conclu : il fixera les modalités de séjour en Tchécoslovaquie d'étudiants guinéens.

GHANA

5. ACCRA : Ouverture de la conférence des peuples africains. Message de sympathie de Khrouchchev. Télégramme du Comité soviétique de solidarité avec les pays afro-asiatiques.

LUXEMBOURG

25. XV^e Congrès du P.C. luxembourgeois. Rapport de Dominique Urbany, secrétaire général. Adoption du programme électoral. Le P.C.F. était représenté par A. Boosz, secrétaire fédéral du Bas-Rhin, et Jacques Denis, collaborateur du C.C.

ALLEMAGNE

3. Discours d'Adenauer devant la fraction C.D.U. du Bundestag : Mikoïan avait laissé entendre au chancelier, en avril, à Bonn, que les conditions allaient changer en Allemagne de l'Est, mais à l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, l'U.R.S.S. l'a clairement invité à collaborer de nouveau avec elle. Les entretiens de Colombey-les-Deux-Eglises impliquaient un refus de cette collaboration. D'où les violentes déclarations de M. Khrouchchev.

7. BERLIN-OUEST : Elections municipales. Les candidats du S.E.O. (= communistes) recueillent 31.520 voix (1,9 % des votants) contre 41.375 (2,7 %) en 1954.

ESPAGNE

3. Déclaration du B.P. du P.C. espagnol, dénonçant « *la campagne de calomnies et de délation entreprise par I. Prieto et certains éléments socialistes* » qui essaient de faire croire « *à l'existence entre le P.C. et la dictature de Franco d'un pacte en vertu duquel en échange de crédits imaginaires et de concessions commerciales des pays du camp socialiste, le franquisme accorderait aux communistes la liberté de mouvement pour leur activité politique en Espagne* ».

COLOMBIE

7. Ouverture du VIII^e Congrès du P.C. de Colombie.

INDONÉSIE

2. Le gouvernement indonésien annonce la conclusion avec la Tchécoslovaquie d'un accord d'assistance technique, au terme duquel des militaires indonésiens iront s'entraîner en Tchécoslovaquie au maniement des armes tchécoslovaques récemment livrées à l'Indonésie (chasseurs à réaction, bombardiers et armes légères).

VÉNÉZUELA

7. Elections législatives. Les communistes obtiennent 7 sièges sur 133.

GRÈCE

5. Le ministre de l'Intérieur annonce l'arrestation de Manolis Glezos, rédacteur en chef du journal de l'E.D.A., *Avghi*, qui a eu « *des rapports fréquents avec Castas Kaloyannis ou Arvanitis, chef du P.C. grec clandestin* ».

TURQUIE

16. Note soviétique au gouvernement turc : « *L'acceptation par la Turquie de nouveaux engagements militaires à l'égard des Etats-Unis et de l'O.T.A.N. est incompatible avec les assurances données par les hommes politiques turcs suivant lesquels ils sont désireux de développer et d'améliorer leurs relations avec l'U.R.S.S... La Turquie n'est menacée d'aucun danger ni de la part de ses voisins ni surtout de la part de l'U.R.S.S.* »

IRAK

4. Selon le *Times*, les récentes livraisons d'armes soviétiques à l'Irak découlent de l'accord signé à Moscou en septembre par une mission de civils et d'officiers; l'accord prévoyait la venue en Irak d'officiers soviétiques. Certains seraient déjà installés au Ministère de la Défense.

ÉGYPTE

23. Dans son discours pour le II^e anniversaire de l'expédition de Suez, Nasser attaque le Parti communiste syrien : « *Avant même l'union syro-égyptienne, les communistes syriens se sont dressés contre nous. Au début ils n'ont pas osé lever la tête, car ils savaient que nous les aurions écrasés. Certains d'entre eux ont fui le pays, mais ils viennent de sortir de leurs tanières et ne dissimulent plus leur séparatisme. De mystérieuses organisations, ouvertement hostiles à l'unité arabe, ont fait leur apparition. Les communistes ont refusé de se joindre à l'union nationale et ont préféré devenir les agents d'Israël et de l'impérialisme.* »

27. LE CAIRE : Signature de l'accord R.A.U.-U.R.S.S. pour la première étape de la construction du barrage d'Assouan.

27. LE CAIRE : Déclaration du colonel Serraj, ministre syrien de l'Intérieur : « *Le seul souci des communistes syriens est de créer le doute sur les réalisations du régime d'union. Ils attaquent même la réforme agraire qu'ils défendaient autrefois. Ils parlent de la mauvaise situation économique sachant bien qu'avant l'union la Syrie n'avait pas d'économie solide. Ils réclament la séparation de la Syrie et de l'Egypte en relançant le projet de fédération.* »